

Vol. XIV

Mayo 2012

N.º 41

REVISTA ESPAÑOLA DE CONTROL EXTERNO

ARTÍCULOS

- LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: NUEVA PERSPECTIVA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES
Manuel Núñez Pérez
- REFORMA DE LA GOBERNANZA ECONÓMICA Y LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA DE LA UNIÓN EUROPEA: EL *SIX PACK*
Ester Marco Peñas
- EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS (SEC 95) EN EL CONTEXTO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Rosario Martínez Manzanedo
- LA NUEVA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Violeta Ruiz Almendral
- RESPONSABILIDAD CONTABLE Y TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. CONEXIÓN Y CONTRASTE CON LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE FONDOS PÚBLICOS
Purificación Martorell Zulueta
- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTES EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Daniel Carrasco Díaz
Dionisio Buendía Carrillo
Virginia Llorente Muñoz
- CONTROL DE EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESPAÑOL: EL MODELO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA PARA LAS UNIVERSIDADES
Daniel Carrasco Díaz
Daniel Sánchez Toledano
M^a Jesús Morales Caparrós
- PLANIFICACIÓN Y BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES
Javier Vázquez Garranzo

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA

- PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2012
Javier Medina Guijarro
José Antonio Pajares Giménez

PUBLICACIONES

TRIBUNAL DE CUENTAS

REVISTA ESPAÑOLA DE CONTROL EXTERNO

VOL. XIV

Mayo 2012

N.º 41

Tribunal de Cuentas

ISSN: 1.575-1333

Depósito Legal: M. 8.696-1999

Edita: Tribunal de Cuentas

Impresión y Encuadernación: DiScript Preimpresión, S. L.

Índice

	<u>Págs.</u>
<i>Presentación</i> , Juan Velarde Fuertes	5
Artículos	
• <i>La sostenibilidad financiera: nueva perspectiva en el ejercicio del control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores</i> , Manuel Núñez Pérez.	13
• <i>Reforma de la gobernanza económica y la disciplina presupuestaria de la Unión Europea: el Six Pack</i> , Ester Marco Peñas	31
• <i>El Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95) en el contexto de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera</i> , Rosario Martínez Manzanedo	81
• <i>La nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera</i> , Violeta Ruiz Almendral.	97
• <i>Responsabilidad contable y tratamiento jurisprudencial de la responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles. Conexión y contraste con la responsabilidad de los administradores de fondos públicos</i> , Purificación Martorell Zulueta	123
• <i>Procedimiento para la implantación de un sistema de costes en la Administración Local</i> , Daniel Carrasco Díaz, Dionisio Buendía Carrillo y Virginia Llorente Muñoz.	153
• <i>Control de eficiencia en el sistema de educación superior español: el modelo de contabilidad analítica para las universidades</i> , Daniel Carrasco Díaz, Daniel Sánchez Toledano y M ^a Jesús Morales Caparrós	173
• <i>Planificación y bases reguladoras de las subvenciones</i> , Javier Vázquez Garranzo	203
Legislación y Jurisprudencia	
• <i>Primer cuatrimestre del año 2012</i> , Javier Medina Guijarro y José Antonio Pajares Giménez	249
Publicaciones	
• LUIGI FERRAJOLI y JUAN RUIZ MANERO: <i>Dos modelos de constitucionalismo</i> . Editorial Trotta, Madrid, 2011, 155 págs. (Andrés Fernández Díaz)	281
• JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ ASIAÍN: <i>La financiación de la guerra civil española. Una aproximación histórica</i> , Crítica, Barcelona, 2012, XIV + 1.309 págs. (Juan Velarde Fuertes)	287

CONSEJO EDITORIAL

Ramón Álvarez de Miranda

Susana Casado Robledo

Rafael María Corona Martín

Andrés Fernández Díaz

Milagros García Crespo

Javier Medina Guijarro

Vicente Montesinos Julve

José Pascual García

Ana María Pérez Tórtola

Pascual Sala Sánchez

Juan Velarde Fuertes (Director)

Antonio Ramón Rodríguez Castaño (Secretario)

La correspondencia puede dirigirse a:

REVISTA ESPAÑOLA DE CONTROL EXTERNO

Tribunal de Cuentas

Padre Damián, 19

28036 Madrid - Fax: 91 457 29 92

Los originales deberán ajustarse a las normas que figuran al final de la Revista.

El importe de la suscripción anual (3 números), incluido I.V.A., será de 42 €. Al final de la Revista se incluye el Boletín de Suscripción.

Advertencia: Los originales recibidos en esta REVISTA son sometidos a la evaluación anónima de especialistas cualificados.

NOTA: *Ni el Consejo Editorial ni el Tribunal de Cuentas se hacen responsables de la opinión vertida por los autores de los artículos publicados en esta Revista.*

Reforma de la gobernanza económica y la disciplina presupuestaria de la Unión Europea: el *Six Pack**

Ester Marco Peñas

RESUMEN

El 13 de diciembre de 2011 entró en vigor un conjunto de medidas legislativas que la Comisión Europea calificó como el «refuerzo más completo de la gobernanza económica en la Unión Europea y la zona euro desde la puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria». El denominado *Six Pack* se conforma por: tres Reglamentos que reforman y refuerzan los dos Reglamentos preexistentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; dos Reglamentos que crean un nuevo procedimiento para evitar desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona euro, y una Directiva que fija un mínimo común en materia de política presupuestaria que debe existir en los ordenamientos jurídico-financieros internos de los Estados miembros. Este trabajo analiza las novedades introducidas por el *Six Pack* y su eficacia para poner fin a los incumplimientos por los Estados de los mandatos de disciplina presupuestaria fijados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Palabras clave: *Six Pack*; Pacto de Estabilidad y Crecimiento; disciplina presupuestaria; procedimiento de déficit excesivo; Programas de Estabilidad y Convergencia; procedimiento para evitar desequilibrios macroeconómicos excesivos; Directiva sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

* Este trabajo ha sido elaborado en el marco de los proyectos de investigación: DER2009-10470 (la colaboración público-privada como alternativa de financiación de obras y servicios públicos) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación; y SGR 2009-886, financiado por la AGAUR.

I. INTRODUCCIÓN

En el marco de lo dispuesto en el artículo 104 C del Tratado de la Unión Europea de 1992¹ (actual art. 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en adelante TFUE) se inició un proceso, a nivel europeo y nacional, tendente a la contención del déficit y el endeudamiento públicos por parte de los Estados miembros. Los Estados que aspiraban a ser miembros de la Unión Económica y Monetaria (en adelante, UEM) debían cumplir cuatro criterios de convergencia (art. 109 J apartado 1 del TUE²), de los cuales uno de ellos exigía que las *finanzas públicas* se encontrasen en una *situación sostenible*. Este criterio se entendía cumplido cuando el Estado miembro no superaba las limitaciones relativas al déficit y a la deuda públicos recogidas en el artículo 104 C del TUE, antes citado. Los valores nu-

¹ El artículo 104 C del Tratado de la Unión Europea (TUE), en la versión dada por el Tratado de Maastricht, de 7 de julio de 1992, dispone que «*los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos*». Este precepto se recoge en los mismos términos en el artículo 104.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), en la versión dada por el Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997 y, en la actualidad, en el artículo 126.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

En su segundo apartado, el artículo 126 establece los dos criterios básicos de la disciplina presupuestaria, el criterio del déficit público [apartado a)] y el criterio de la deuda pública [apartado b)], así como las excepciones a su cumplimiento. Su tenor es el siguiente: «*La Comisión supervisará la evolución de la situación presupuestaria y del nivel de endeudamiento público de los Estados miembros con el fin de detectar errores manifiestos. En particular examinará la observancia de la disciplina presupuestaria atendiendo a los dos criterios siguientes:*

a) *si la proporción entre el déficit público previsto o real y el producto interior bruto sobrepasa un valor de referencia, a menos: i) que la proporción haya descendido sustancial y continuamente y llegado a un nivel que se aproxime al valor de referencia; ii) que el valor de referencia se sobrepase sólo excepcional y temporalmente, y la proporción se mantenga cercana al valor de referencia;*

b) *si la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto rebasa un valor de referencia, a menos que la proporción disminuya suficientemente y se aproxime a un ritmo satisfactorio al valor de referencia.»*

² Los cuatro criterios de convergencia recogidos en el artículo 109 J, apartado 1, del TUE son: i) el logro de un alto grado de *estabilidad de precios*, que deberá quedar de manifiesto a través de una tasa de inflación que esté próxima a la de, como máximo, los tres Estados miembros más eficaces en cuanto a la estabilidad de precios; ii) las *finanzas públicas* deberán encontrarse en una *situación sostenible*, lo que quedará demostrado en caso de haberse conseguido una situación del presupuesto sin un déficit público excesivo, definido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 C del TUE; iii) el respeto, durante dos años como mínimo, *sin que se haya producido devaluación frente a la moneda* de ningún otro Estado miembro, de los márgenes normales de fluctuación que establece el mecanismo de tipos de cambio del sistema monetario europeo; iv) el carácter duradero de la convergencia conseguida por el Estado miembro y de su participación en el mecanismo de tipo de cambio del sistema monetario Europeo deberá verse reflejado en los *niveles de tipos de interés a largo plazo*.

méricos de referencia a estos efectos se concretaron en el artículo 1 del Protocolo nº 12 sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado, según el cual los Estados no debían poseer un déficit superior al 3% del PIB ni una deuda pública superior al 60% del PIB. Estos criterios de disciplina presupuestaria no constituyen un mero peaje de acceso, sino que los Estados miembros deben cumplirlos con posterioridad al período de incorporación. Las directrices del Tratado en esta materia fueron desarrolladas mediante la aprobación en 1997 del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea³ y de los Reglamentos nº 1466/1997 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las políticas económicas, y nº 1467/1997 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo⁴.

Como vemos, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea (en adelante, PEC) se conforma de dos vertientes: una preventiva (que pretende reforzar la permanencia de las posiciones presupuestarias y la coordinación de las políticas económicas –Reglamento nº 1466/1997–) y una correctiva (a través de la cual se persigue acelerar y clarificar el procedimiento de déficit excesivo –Reglamento nº 1467/1997).

El PEC ha sido objeto de dos reformas. La primera de ellas en 2005, tras los incumplimientos de los mandatos en él contenidos por Francia y Alemania. Esta primera reforma introdujo cierta flexibilización en las obligaciones fijadas en el PEC originario⁵. La segunda reforma, en 2011, busca reforzar la disciplina presupuestaria europea en un contexto marcado por la crisis económica, las crisis de deuda soberana de algunos de los Estados miembros y el incumplimiento generalizado de los niveles de déficit y deuda públicos fijados en el Tratado. La realidad ha dejado patente que el PEC es un mecanismo ineficiente para evitar la existencia de déficit y deuda públicos excesivos. La mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea (en adelante, UE) se encuentran inmersos en un procedimiento de déficit excesivo, sin que este hecho comporte la aplicación de las

³ Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aprobado por Resolución del Consejo, Ámsterdam, de 17 de junio de 1997 (*DO C* 236 de 2.8.1997).

⁴ Ambos Reglamentos fueron publicados en el *DO L* 209 de 2.8.1997.

⁵ El Reglamento nº 1055/2005, de 27 de junio de 2005, enmendó el Reglamento nº 1466/97, relativo al reforzamiento de la supervisión de las posiciones presupuestarias y el control de las políticas económicas. Por su parte, el Reglamento número 1056/2005, de 27 de junio, enmendó el Reglamento nº 1476/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo.

medidas punitivas recogidas en el Reglamento relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo.

Esta situación llevó a la Comisión a implementar un paquete legislativo que, en palabras de la propia Comisión, «supone el refuerzo más completo de la gobernanza económica en la UE y la zona euro desde la puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria»⁶.

La Comisión presentó dos propuestas legislativas el 12 de mayo y el 30 de junio de 2010⁷ (denominadas, Comunicaciones sobre la gobernanza económica), en las que manifestaba la necesidad de reforzar la *vigilancia macroeconómica, presupuestaria y estructural* en la UE. Fruto de la iniciativa recogida en estas, y tras consultas con las distintas partes interesadas, la Comisión presentó un paquete de medidas formado por seis proyectos legislativos. Concretamente, cuatro proyectos en materia presupuestaria que comportan una importante reforma del PEC: se modifican los dos Reglamentos existentes; se aprueba un nuevo Reglamento sobre la ejecución de la vigilancia presupuestaria en la UEM, y también se aprueba una nueva Directiva para establecer marcos presupuestarios nacionales de calidad. Paralelamente, en materia de gobernanza económica, se aprueban dos nuevos Reglamentos que tienen por objeto detectar y afrontar eficazmente los desequilibrios macroeconómicos aparecidos en la UEM, en particular, y en la UE, en general.

El PEC originario se fundamenta en los artículos 121 y 126 del TFUE. Por su parte, los dos nuevos Reglamentos para reforzar la vigilancia en el seno de la UE en materia de desajustes macroeconómicos encuentran su anclaje en el artículo 136 del TFUE en relación con el artículo 121.6 del TFUE. Estos dos preceptos recogen, respectivamente la coordinación de las políticas de los Estados miembros y la consideración de las políticas económicas como una cuestión de interés común. Por último, la base jurídica de la nueva Directiva

⁶ De este modo se definen por la propia Comisión el paquete de medidas, véase COMISIÓN EUROPEA: *Gobernanza económica de la UE: la Comisión presenta un paquete global de medidas legislativas*, Press Release, Bruselas, 29 de septiembre de 2010.

⁷ Respectivamente:

COMISIÓN EUROPEA: *Communication from the Commission to the European parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, reinforcing economic policy coordination*, COM (2010) 250 final, de 12.5.2010, Bruselas.

COMISIÓN EUROPEA: *Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Enhancing economic policy coordination for stability, growth and jobs – Tools for stronger EU economic governance*, COM (2010) 367/2, de 30.6.2010.

sobre el marco presupuestario común de los Estados miembros se encuentra en el artículo 126.14 del TFUE, el cual establece que «*el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, fijará normas de desarrollo y definiciones para la aplicación de las disposiciones del mencionado Protocolo*» (Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo).

Tomando como punto de partida la propuesta presentada por la Comisión Europea y tras los dictámenes del Banco Central Europeo y del Comité Económico y Social Europeo, el Consejo, el día 16 de noviembre de 2011, aprobó el denominado *Six Pack*, que se conforma, tal como estableció la Comisión en su propuesta, por cinco Reglamentos y una Directiva. Este paquete de medidas entró en vigor el 13 de diciembre de 2011⁸.

Siguiendo la propuesta de la Comisión, dos de los Reglamentos aprobados reforman los dos Reglamentos del PEC preexistentes: el primero, a través del Reglamento nº 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento nº 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas⁹, y el segundo, a través del Reglamento nº 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento nº 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo¹⁰. Asimismo, en el marco del procedimiento de déficit excesivo, se aprueba un tercer Reglamento (Reglamento nº 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro¹¹) que introduce nuevas sanciones financieras a los Estados de la UEM, las cuales se aplicarán en una fase previa del procedimiento de déficit excesivo y con un enfoque gradual.

Junto a los tres Reglamentos que reforman y refuerzan las vertientes preventiva y correctiva del procedimiento de déficit excesivo, en materia de gobernanza económica, se aprueban otros dos Reglamentos que dan contenido a un nuevo procedimiento para evitar y corregir desequilibrios macroeconómicos. Este procedimiento se es-

⁸ La propuesta está disponible en: http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-eu_economic_governance_proposals_en.htm (consultada el 23 de marzo de 2012).

⁹ DO L 306 de 23.11.2011.

¹⁰ Ídem.

¹¹ Ídem.

estructura, del mismo modo que el procedimiento de déficit excesivo, en dos vertientes: una preventiva, configurada a través del Reglamento nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos¹², y otra correctiva, regulada en el Reglamento nº 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro¹³.

Finalmente, el *Six Pack* incluye la Directiva nº 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros¹⁴. El objetivo de esta Directiva es determinar las obligaciones de las autoridades nacionales para dar cumplimiento a las previsiones del artículo 3 del Protocolo nº 12 sobre el Procedimiento de Déficit Excesivo. En concreto, el apartado segundo de este precepto establece que «*los Estados miembros garantizarán que los procedimientos nacionales en materia presupuestaria les permitan atender, en dicho ámbito, a sus obligaciones derivadas del Tratado. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, sin demora y de forma periódica, sus déficits previstos y reales y el nivel de su deuda*». Para alcanzar este objetivo, la Directiva fija un mínimo común normativo en materia de política presupuestaria que debe existir en los ordenamientos jurídico-financieros internos de los Estados miembros.

A continuación analizaremos de forma detallada cada uno de estos actos legislativos.

II. REFORMA DE LOS REGLAMENTOS DEL PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO

2.1. Reforma de la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento

En septiembre de 2010, la Comisión presentó la propuesta de Reglamento que modificaba el Reglamento nº 1466/97¹⁵. El 16 de noviembre de 2011 se aprobó el Reglamento nº 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamen-

¹² DO L 306 de 23.11.2011.

¹³ Ídem.

¹⁴ Ídem.

¹⁵ COMISIÓN EUROPEA: *Propuesta de reforma del Reglamento de supervisión*, COM (2010) 526 final, de 29 de septiembre de 2010, Bruselas.

to nº 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (en adelante, Reglamento de Supervisión de 2011).

El texto del nuevo Reglamento contiene novedades relevantes respecto al Reglamento de Supervisión en su versión dada por el Reglamento nº 1055/2005. A continuación destacaremos las más significativas:

En primer lugar, el Reglamento persigue, en términos generales, **reforzar la supervisión ejercida sobre los Estados miembros**. En concreto, las instituciones europeas deben ratificar la conformidad y la coherencia de los datos presentados por los Estados en relación con el marco de coordinación presupuestaria de la UE. Para alcanzar este objetivo se toman varias medidas concretas: i) vincular de forma más directa los Programas de Estabilidad y Convergencia con las decisiones que en materia presupuestaria se adoptan a nivel interno. Así, los Programas de Estabilidad y Convergencia han de presentarse y analizarse antes de adoptar decisiones fundamentales a propósito de los presupuestos nacionales para los próximos años¹⁶; ii) incrementar la apropiación por parte de los Estados a nivel interno de las políticas aprobadas de mutuo acuerdo a nivel de la UE¹⁷; iii) intensificar el papel de la Comisión como órgano clave en el procedimiento de supervisión reforzada, especialmente en lo relativo a las evaluaciones de las situaciones específicas de los Estados miembros, incluso a través de la realización de misiones *in situ*¹⁸.

Como mecanismo central para conectar este conjunto de medidas tendentes al reforzamiento de la supervisión se establece, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121.2 del TFUE¹⁹, el **semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas**. El semestre europeo, regulado en el artículo 2 del Reglamento de Supervisión de 2011²⁰, es un período de seis meses (de enero a junio) durante el cual

¹⁶ Esta necesidad se recoge en el Considerando 7 del Reglamento de Supervisión de 2011.

La obligación de los Estados de presentar información sobre la coherencia entre los Programas de Estabilidad y las orientaciones generales de política económica se apunta en el artículo 3, apartado 2, a) *ter*, del Reglamento de Supervisión de 2011.

¹⁷ Considerando 8 del Reglamento de Supervisión de 2011.

¹⁸ Considerando 12 del Reglamento de Supervisión de 2011.

¹⁹ Este precepto del TFUE establece que «*el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, elaborará un proyecto de orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión y presentará un informe al respecto al Consejo Europeo*».

²⁰ El Reglamento nº 1175/2011 adiciona una nueva sección al artículo 2 del Reglamento de Supervisión.

se llevan a cabo dos tipos de acciones. El primer tipo de acciones persigue determinar los principales retos a los que se enfrentan tanto la UE como la zona del euro y ofrecer orientaciones estratégicas sobre las políticas a adoptar. Las medidas concretas que se adoptan son: en enero la Comisión presenta el Estudio Prospectivo Anual sobre Crecimiento, que se debate en el Consejo de la UE y en el Parlamento Europeo (durante el mes de febrero). Tomando como punto de partida este Estudio Prospectivo Anual sobre Crecimiento, el Consejo Europeo adopta, en el mes de marzo, las prioridades de reforma para la UE y los Estados miembros. El segundo tipo de actuaciones buscan la supervisión de las políticas presupuestarias y estructurales de los Estados. Esta supervisión parte de los Programas de Estabilidad y Convergencia y de los Programas Nacionales de Reforma presentados en abril por los Estados. Durante el mes de mayo, los Programas son evaluados por la Comisión, la cual emite sus recomendaciones. Las recomendaciones a los Estados son debatidas y aprobadas por el Consejo Europeo en el mes de junio. Esta segunda fase del semestre europeo persigue detectar y corregir, a lo largo del período de preparación de las principales decisiones presupuestarias nacionales, las posibles incoherencias y desequilibrios que aparezcan.

Una vez concluido el semestre europeo, se inicia lo que se puede denominar el semestre nacional, en el que los Estados deben tomar sus decisiones internas en materia de política económica y presupuestaria siguiendo las directrices marcadas en las recomendaciones del semestre europeo.

La no adopción de medidas por parte de un Estado frente a las orientaciones recibidas podrá dar lugar a tres tipos de intervenciones: la emisión de nuevas recomendaciones con miras a la adopción de medidas específicas; la aprobación de una advertencia de la Comisión de conformidad con lo establecido en el artículo 121.4 del TFUE²¹, o la aplicación de las medidas establecidas en el Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo y en el nuevo Reglamento nº 1176/2011, relativo a la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos.

²¹ El artículo 121.4 del TFUE establece que «cuando, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 3 (de supervisión multilateral), se compruebe que la política económica de un Estado miembro contradice las orientaciones generales mencionadas en el apartado 2 o puede poner en peligro el correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria, la Comisión podrá dirigir una advertencia a dicho Estado miembro. El Consejo, por recomendación de la Comisión, podrá dirigir las recomendaciones necesarias al Estado miembro de que se trate. El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá decidir hacer públicas sus recomendaciones».

El primer semestre europeo se inició en enero de 2011²² mediante la aprobación por parte de la Comisión del *Estudio Prospectivo Anual sobre Crecimiento 2011: anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis*²³, que en marzo fue refrendado por completo por el Consejo. En junio, la Comisión emitió una Comunicación evaluando la eficacia de la aplicación del primer semestre europeo²⁴. En ella valoraba positivamente tanto la función del semestre europeo como mecanismo de coordinación de las políticas presupuestarias, como las medidas adoptadas por los Estados miembros como punto de partida para alcanzar el objetivo de estabilidad a medio plazo. Ahora bien, la Comisión señaló, como ya había puesto de manifiesto en el *Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2011*, que los compromisos fijados por los Estados miembros en sus Programas Nacionales de Reforma eran insuficientes para cumplir la mayoría de los objetivos que se fijaban en la Estrategia Europa 2020²⁵. Especialmente, la Comisión detectó deficiencias en el cumplimiento de los objetivos fijados en las áreas de empleo, inversión y desarrollo, eficiencia energética, educación y pobreza. Para concluir el semestre europeo, en junio de 2011, el Consejo emitió las primeras recomendaciones por países sobre los

²² A pesar de que el Reglamento de Supervisión de 2011 recoge, en su artículo 2, las acciones llevadas a cabo a lo largo del semestre europeo, hay que tener en cuenta que el semestre europeo se creó ya por el Consejo el 7 de septiembre de 2010 siguiendo las propuestas presentadas por la Comisión el 12 de mayo y 30 de junio de 2010. Véase, CONSEJO: *European semester: Council approves strengthened coordination of economic and budgetary policies*, Press Release, 13190/10, 7 de septiembre de 2010.

²³ COMISIÓN EUROPEA: *Estudio Prospectivo Anual sobre Crecimiento 2011: anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis*, COM (2011) 11, final de 12 de enero de 2011.

²⁴ COMISIÓN EUROPEA: *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones que concluye el primer semestre europeo de coordinación de las políticas económicas: orientación de las políticas nacionales en 2011-2012*, COM (2011) 400 final, de 7 de junio de 2011.

²⁵ COMISIÓN EUROPEA: *Comunicación de la Comisión Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador*, COM (2010) 2020 final, de 3 de marzo de 2010. En este documento la Comisión determina que el crecimiento europeo debe ser: *inteligente* (desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación); *sostenible* (promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva); *integrador* (fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial). Para ello, se determinan cinco objetivos principales: i) El 75% de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada; ii) El 3% del PIB de la UE debería ser invertido en I+D; iii) Debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía (incluido un incremento al 30% de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello); iv) El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10% y al menos el 40% de la generación más joven debería tener estudios superiores completos; v) El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos. COMISIÓN EUROPEA, *Comunicación de la Comisión Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador*, cit., p. 5.

Programas de Estabilidad y Convergencia y los Programas Nacionales de Reformas en el marco del semestre europeo²⁶. Estas recomendaciones fueron refrendadas por el Consejo de la Unión Europea de 23 y 24 de junio de 2011²⁷.

La segunda novedad introducida por el Reglamento de Supervisión de 2011 es la referencia expresa a la necesidad de presentar **Programas de Estabilidad o Convergencia basados en el marco macropresupuestario más probable o más prudente**. A su vez, las informaciones presentadas deberán compararse con las informaciones más actualizadas de la Comisión y, en su caso, con las de otros organismos independientes (art. 3.2 *bis* del Reglamento de Supervisión de 2011). Además, si existen divergencias significativas entre el marco macropresupuestario elegido y las previsiones de la Comisión es necesario que tales diferencias estén debidamente motivadas. Este precepto hace referencia al principio de prudencia, que ha sido recogido con carácter general en el artículo 4 de la Directiva nº 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

En tercer lugar, la reforma de la vertiente preventiva del PEC adiciona un tercer principio básico para la supervisión de las políticas presupuestarias de los Estados miembros: **el principio sobre política fiscal prudente**. La vertiente preventiva del PEC originario –e igualmente la del PEC tras la reforma de 2005– se fundamentaba en dos principios a los que debían dar cumplimiento todos los Estados miembros de la UE. El primero de ellos es la obligación de alcanzar sus respectivos objetivos presupuestarios a medio plazo. El segundo principio hace referencia a la trayectoria de ajuste para alcanzar el objetivo presupuestario en los casos en los que este no se cumpla; concretamente, fija la obligación de reducir el déficit en un 0,5% de su PIB anualmente²⁸.

²⁶ Respecto a las Recomendaciones españolas, puede verse el documento: CONSEJO: *Recomendación relativa al programa nacional de reforma de 2011 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad actualizado de España (2010-2014)*, 11286/11, Bruselas, 1 de julio de 2011.

²⁷ CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA: *Conclusiones*, EUCO 23/11, 24 de junio de 2011, p. 2.

²⁸ En cuanto al segundo de los principios, relativo a la valoración de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, el artículo 5 del Reglamento de Supervisión de 2011 (tal como ya estableció el Reglamento nº 1055/2005) determina que la evaluación debe partir del saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal. En su valoración, el Consejo y la Comisión deben tomar en consideración

Como hemos indicado, el Reglamento de Supervisión de 2011 adiciona el principio sobre política fiscal prudente. Este principio establece que el crecimiento del gasto anual no debe exceder un *porcentaje medio prudente*²⁹ en relación con el crecimiento del PIB (art. 5 del Reglamento de Supervisión de 2011). Bajo esta premisa, la Comisión y el Consejo evaluarán si la trayectoria del gasto público de un Estado se adapta a las siguientes condiciones: «a) en el caso de los Estados miembros que *hayan alcanzado el objetivo presupuestario a medio plazo*, [que] el crecimiento anual del gasto no exced[a] de *una tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo* que sirva de referencia, a menos que el exceso se compense con medidas discrecionales relativas a los ingresos; b) en el caso de los Estados miembros que *no hayan alcanzado aún su objetivo presupuestario a medio plazo*, [que] el crecimiento anual del gasto no exced[a] de *una tasa inferior a una tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo* que sirva de referencia, a menos que el exceso se compense con medidas discrecionales en relación con los ingresos»³⁰.

Por tanto, si el Estado da cumplimiento al objetivo presupuestario a medio plazo, su gasto deberá estar por debajo de una tasa de crecimiento potencial del PIB; ahora bien, si no da cumplimiento a este

si se hace un mayor esfuerzo en épocas de bonanza económica, mientras que el esfuerzo puede ser más limitado en tiempos adversos. Por tanto, la norma mantiene su carácter anticíclico establecido tras la reforma de 2005 y se hace énfasis en el elemento estructural con independencia de las medidas puntuales. Como novedad, el artículo 5 del Reglamento de Supervisión de 2011 establece que la Comisión y el Consejo deberán tener en cuenta, en particular, «*los ingresos inesperados o las caídas inesperadas en los ingresos*».

²⁹ El artículo 5 de la propuesta de la Comisión de 2010 contenía el concepto «*porcentaje medio prudente de gasto público en relación con el PIB*». Este concepto no se recoge de forma expresa en la versión definitiva del Reglamento de Supervisión de 2011, pero la esencia del principio es la misma, evitar gastos excesivos en fases de poco crecimiento económico.

Tomando como punto de partida el concepto «*porcentaje medio prudente de gasto público en relación con el PIB*», la propuesta de la Comisión establecía que si el objetivo presupuestario a medio plazo no se había alcanzado, el gasto tenía que estar claramente por debajo del porcentaje medio prudente en relación con el PIB. Por el contrario, si era posible sobrepasar el porcentaje medio prudente si el objetivo presupuestario a medio plazo se había alcanzado claramente, o si el exceso de crecimiento en el gasto, respecto del porcentaje medio prudente, iba acompañado de medidas discrecionales en la vertiente del ingreso.

Esta distinción, a nuestro parecer, era más clara que la finalmente recogida en el artículo 5 del Reglamento de Supervisión de 2011.

³⁰ El apartado b) del artículo 5 del Reglamento de Supervisión concluye que «*la diferencia entre la tasa de crecimiento del gasto público y una tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo que sirva de referencia se establece de tal manera que asegure un ajuste apropiado hacia el objetivo presupuestario a medio plazo*».

objetivo, su gasto deberá ser una tasa inferior a la tasa de crecimiento potencial del PIB. El objetivo fundamental de este nuevo principio es garantizar que los ingresos extraordinarios no se destinen a cubrir gastos, sino a reducir la deuda pública.

El principio de política fiscal prudente constituye la primera limitación directa del volumen de gasto y de su destino regulada en el PEC. Los otros dos objetivos preexistentes en la vertiente preventiva (alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo y reducir el déficit en un 0,5% del PIB anualmente cuando el objetivo presupuestario no se cumple) no hacen referencia específica a ninguna de las vertientes del presupuesto, ingreso o gasto, sino a una situación presupuestaria de equilibrio o tendente al mismo. De igual forma, en la vertiente correctiva del PEC (art. 126 del TFUE y el Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo), los criterios del déficit y la deuda públicos fijados como parámetros para la apertura del procedimiento de déficit excesivo tampoco hacen alusión a obligaciones de reducción del gasto³¹.

De todos modos, el principio de política fiscal prudente no supone una limitación por completo del gasto público. Este principio otorga un determinado margen de maniobra al legislador presupuestario nacional para que implemente medidas de incremento de ingresos a través de las cuales –a pesar de incrementar el gasto por encima de una tasa de crecimiento potencial del PIB– se pueda dar cumplimiento al principio de política fiscal prudente.

En cuanto a la **ejecución de la supervisión**, el artículo 6 del Reglamento de Supervisión de 2011 regula las medidas que pueden ser adoptadas por la Comisión y el Consejo en caso de desviaciones significativas respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. El precepto determina que el incumplimiento por parte del Estado faculta a la Comisión a intervenir³², y si dicho incumplimiento persiste o es especialmente grave, se abre la posibilidad de que la Comisión emita una recomenda-

³¹ Tan solo una vez incumplido el criterio del déficit, la Comisión en su informe *«tendrá en cuenta si el déficit público supera los gastos públicos de inversión»* (art. 126.3 TFUE).

³² En el caso de que existan desviaciones importantes, reales o previstas, de la situación presupuestaria respecto del objetivo presupuestario a medio plazo o de la trayectoria de ajuste apropiada para lograrlo, el nuevo artículo 6 del Reglamento de Supervisión capacita a la Comisión para emitir una advertencia al Estado miembro de que se trate.

ción al Consejo para que este adopte medidas basadas en el artículo 121.4 del TFUE.

Además, si en el plazo máximo de cinco meses, el Estado no toma las medidas adecuadas para dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por el Consejo, la Comisión recomendará al Consejo que adopte una decisión, por mayoría cualificada, indicando que no se ha tomado ninguna medida efectiva. La Comisión podrá recomendar simultáneamente al Consejo que adopte una recomendación revisada sobre las medidas políticas necesarias.

En caso de que el Consejo no adopte la decisión sobre la recomendación de la Comisión en la que se constate que no se han tomado medidas efectivas y el Estado miembro de que se trate siga sin adoptar las medidas oportunas, la Comisión, transcurrido un mes de su primera recomendación, recomendará al Consejo que adopte la decisión en la que se constate que no se ha tomado ninguna medida efectiva. La decisión se considerará adoptada por el Consejo a menos que este decida, por *mayoría simple*, rechazar la recomendación de la Comisión en el plazo de diez días. La Comisión podrá recomendar simultáneamente al Consejo que adopte una recomendación revisada sobre las medidas políticas necesarias, de conformidad con el artículo 121.4 del TFUE.

Las acciones descritas hasta el momento, básicamente la formulación de advertencias y recomendaciones, pueden ir acompañadas de **medidas correctivas**. Estas constituyen las primeras intervenciones de naturaleza punitiva adoptadas en la vertiente preventiva del PEC, solo son aplicables a los Estados de la UEM y adoptan la forma de un depósito generador de intereses de una cuantía equivalente al 0,2% del PIB del Estado. Este depósito deberá constituirse tras la propuesta de la Comisión, salvo si el Consejo, *por mayoría cualificada*, establece lo contrario en diez días³³. Estas sanciones serán analizadas con detalle durante el estudio del nuevo Reglamento nº 1173/2011 sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria de la zona del euro.

Una vez apuntados los cambios introducidos, debemos realizar algunas apreciaciones. En primer lugar, a pesar del establecimiento de un nuevo principio y la fijación de criterios objetivos –de carácter numérico– para valorar la existencia de desviaciones graves del obje-

³³ Esta medida se regula de forma específica en el artículo 4 del Reglamento nº 1176/2011 sobre la ejecución eficaz de la supervisión presupuestaria en la zona del euro.

tivo de estabilidad presupuestaria a medio plazo³⁴, la supervisión efectuada por las instituciones europeas sigue teniendo un importante componente discrecional. En este sentido, cuando la Comisión y el Consejo evalúan la posible desviación del objetivo presupuestario a medio plazo, o del no cumplimiento de la trayectoria de ajuste para alcanzar el objetivo a medio plazo, toman en consideración diferentes factores de la situación económica y presupuestaria del Estado examinado³⁵. Como establece el artículo 5 del Reglamento de Supervisión de 2011, se llevará a cabo una valoración general en la que se analizarán aspectos como: el estado de la deuda pública y el riesgo de su sostenibilidad global; la realización de ajustes más acentuados en épocas de bonanza o de ajustes más limitados si se trata de tiempos adversos para la economía, y en particular se tomarán en consideración los ingresos inesperados y las caídas de ingresos inesperados. La valoración de las circunstancias particulares de cada Estado, si bien es uno de los objetivos del nuevo PEC, puede convertir la supervisión en una cuestión casuística, mermando su aplicación igualitaria respecto de todos los Estados miembros. No podemos obviar que la primera reforma del PEC en 2005 se produjo tras su aplicación desigual entre Estados miembros; señaladamente, al no iniciarse el procedimiento de déficit excesivo respecto de Francia y Alemania tras sus respectivos incumplimientos de los criterios fijados en el artícu-

³⁴ En concreto, respecto a la valoración de la importancia de la desviación deben tomarse en consideración los dos criterios fijados en el artículo 6 del nuevo Reglamento de Supervisión de 2011; estos son: «a) *en el caso de un Estado miembro que no haya alcanzado el objetivo presupuestario a medio plazo, cuando se valore el cambio del saldo estructural, si la desviación es de al menos el 0,5% del PIB en un solo año o de al menos el 0,25% del PIB como promedio anual en dos años consecutivos*; b) *cuando se evalúe la evolución del gasto excluyendo las medidas discrecionales relativas a los ingresos, si la desviación tiene una repercusión total en el saldo presupuestario de las Administraciones Públicas de al menos el 0,5% del PIB en un solo año o de forma acumulada en dos años consecutivos*».

Ahora bien, tras fijar estos criterios numéricos, el artículo 6 del Reglamento de Supervisión de 2011 establece dos supuestos en los que la desviación de la evolución del gasto no se considerará significativa: «*si el Estado miembro de que se trate ha superado el objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta la posibilidad de unos ingresos inesperados significativos y que los planes presupuestarios establecidos en el programa de estabilidad no hagan peligrar dicho objetivo durante todo el período cubierto por el programa*». E «*igualmente, la desviación podrá no considerarse si se deriva de un acontecimiento inusitado que esté fuera del control del Estado miembro afectado y que tenga una gran incidencia en la situación financiera de las Administraciones Públicas, o en caso de crisis económica grave en la zona del euro o en el conjunto de la UE, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo*».

³⁵ De hecho, se amplía sustancialmente la información que debe ser remitida por los Estados miembros en sus Programas de Estabilidad y Convergencia y que será objeto de evaluación por la Comisión y el Consejo. Los artículos 3 y 7 recogen, respectivamente, la información requerida para los Programas de Estabilidad y para los Programas de Convergencia.

lo 126 del TFUE y el Reglamento nº 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del Procedimiento de Déficit Excesivo³⁶.

La segunda apreciación es relativa al sistema de voto inverso. Con carácter general, en el marco del PEC, la Comisión tiene la competencia de iniciativa del procedimiento y el Consejo aprueba la medida de forma definitiva. Así sucede, por ejemplo, en el inicio del procedimiento de déficit excesivo (regulado en el art. 126 del TFUE). Sin embargo, en los nuevos Reglamentos que conforman el *Six Pack*, para algunas medidas, como las dos analizadas y otras que veremos más adelante, se ha introducido el sistema de voto inverso. A través del voto inverso la recomendación efectuada por la Comisión sobre la no adopción de ninguna medida efectiva por parte del Estado miembro, o la decisión de la Comisión sobre la constitución del depósito con intereses, serán tomadas salvo si el Consejo se pronuncia en contra del pronunciamiento de la Comisión en el plazo de diez días, en el primer supuesto por mayoría simple, y en el segundo por mayoría cualificada³⁷.

En cuanto a la efectividad del voto inverso, este sistema constituye un avance relativo en la ejecución de las medidas de supervisión y correctivas del PEC, en tanto en cuanto da cierta automaticidad a la decisión de la Comisión. No obstante, la automaticidad es tan solo parcial, porque el Consejo podrá decidir rechazar la propuesta, para lo cual solo necesita alcanzar la mayoría cualificada³⁸,

³⁶ Esta aplicación desigual dio lugar al pronunciamiento del Tribunal de Justicia, asunto Comisión v. Consejo, C-27/04 de 13 de julio de 2004.

³⁷ El hecho de que se requiera la mayoría simple del Consejo es una singularidad, puesto que en la mayor parte de los supuestos en los que se ha introducido el sistema de voto inverso el Consejo debe alcanzar la mayoría cualificada para rechazar la decisión de la Comisión.

³⁸ Cuando entre en vigor el cálculo de la mayoría cualificada determinado en el Tratado de Lisboa (en 2014 o más probablemente en 2017, tal como establece el art. 238 del TFUE y el Protocolo nº 36 sobre las disposiciones transitorias), a los efectos del procedimiento aplicable por déficit excesivo, continuará siendo relativamente sencillo conformar una minoría de bloqueo en el Consejo por parte de los Estados grandes. Estos últimos fácilmente pueden cumplir el criterio del 35% de la población y tan solo necesitarán la adhesión de otro Estado, con independencia de su tamaño, para alcanzar la minoría de bloqueo. Tal y como sucedió en los incumplimientos juzgados en el paradigmático Asunto C-27/04, Comisión contra Consejo, de 13 de julio de 2004, en los que Francia y Alemania tuvieron su ayuda mutua y los votos de Italia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo. Por tanto, a pesar de que en términos generales la configuración de la mayoría cualificada en el Tratado de Lisboa parece reducir el porcentaje de bloqueo, en la práctica seguirá siendo costosa una aplicación ágil del procedimiento en caso de déficit excesivo si esta no está respaldada por los Estados denominados «grandes».

no la unanimidad. Además, el mecanismo de voto inverso únicamente se establece para la adopción de determinadas decisiones (como es la aplicación de las sanciones tanto en la vertiente preventiva como en la vertiente correctiva), pero no para todas. Así, por ejemplo, la decisión clave de apertura del procedimiento de déficit excesivo sigue adoptándose por el sistema de voto tradicional³⁹.

Antes de concluir el análisis del Reglamento de Supervisión de 2011, debemos señalar que este contiene una nueva sección, la Sección 3 *bis*. En ella se recoge, entre otros aspectos, el nuevo **principio de independencia estadística** (art. 10 del Reglamento de Supervisión de 2011). La independencia de las autoridades estadísticas nacionales es un elemento central para llevar a cabo la supervisión en la medida en que las autoridades estadísticas son las encargadas de elaborar y controlar la información presentada en los Programas de Estabilidad y Convergencia. En concreto, las autoridades estadísticas deben determinar los niveles de déficit y deuda públicos existentes en aplicación de los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (en adelante, SEC 95)⁴⁰. La fiabilidad de los datos estadísticos es un elemento crucial. Tanto es así que la manipulación de las estadísticas comportará la aplicación de sanciones a los Estados. Estas sanciones están reguladas en el Reglamento nº 1173/2011 sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria de la zona euro.

Con la introducción del nuevo sistema de voto, el proceso se invierte. Por tanto, la unión de los Estados grandes puede comportar alcanzar con facilidad la minoría del bloqueo en el Consejo y, en consecuencia, que no se alcance la mayoría cualificada necesaria para rechazar la propuesta de la Comisión. Este hecho podría dotar de mayor automaticidad a las decisiones de la Comisión, ahora bien dejaría en una posición de clara ventaja a los Estados grandes frente a los pequeños. El posicionamiento de los Estados grandes en el seno del Consejo determinará la paralización, o tramitación, de las acciones de la Comisión cuya aprobación se lleva a cabo por el sistema de voto inverso.

³⁹ Para introducir un cambio en el sistema de voto para la apertura del procedimiento de déficit excesivo sería necesario modificar el TFUE. Este último reserva la apertura del procedimiento al Consejo (art. 126.6 del TFUE), dejando en manos de la Comisión tan solo la recomendación de su apertura (art. 126.5 del TFUE).

⁴⁰ Reglamento nº 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad. Los Estados miembros deben utilizar el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95) para elaborar y presentar todas las previsiones y documentación requeridas por las instituciones europeas en materia de disciplina presupuestaria.

2.2. Reforma de la vertiente correctiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento

En la vertiente correctiva, partiendo de la propuesta de la Comisión⁴¹, el Consejo aprobó el Reglamento nº 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento nº 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del Procedimiento de Déficit Excesivo (en adelante, Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2011)⁴².

En la exposición de los elementos legales de la propuesta de Reglamento, la Comisión recoge las principales características de la aplicación del procedimiento de déficit excesivo llevada a cabo hasta el momento⁴³.

En primer lugar, la Comisión destaca la aplicación «regular del procedimiento» a pesar de las circunstancias existentes de crisis económica. Sin embargo, la práctica ha demostrado que el procedimiento, si bien sí se inicia, no llega a concluirse. En segundo lugar, la *priorización del criterio del déficit* como estándar para determinar la apertura del procedimiento de déficit excesivo en detrimento del criterio de la deuda pública. En este punto, la Comisión subraya la necesidad de tomar en consideración también la existencia de elevados volúmenes de deuda pública, los cuales pueden llegar a afectar a las finanzas públicas de un Estado más, incluso, que situaciones puntuales de déficit elevado. La desatención preexistente del cumplimiento del criterio de la deuda pública se ha debido a varios factores. Entre ellos se encuentran: por un lado, la naturaleza menos concisa de la redacción del criterio de la deuda pública en el artículo 126 del TFUE, siendo especialmente indeterminada la noción «disminución sustancial y continuada» del volumen de deuda pública; y, por otro lado, el impacto que en los niveles de deuda pública tienen variables que se en-

⁴¹ COMISIÓN EUROPEA: *Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council amending Regulation (EC), No 1467/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies*, COM (2010), 522 final, 29 de septiembre de 2010.

⁴² Cabe destacar que el artículo 1.2 del Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2011 establece que, a sus efectos, se consideran Estados miembros participantes «los Estados miembros cuya moneda es el euro» y no el conjunto de los Estados miembros de la UE.

⁴³ Véase, COMISIÓN EUROPEA: *Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council amending Regulation (EC), N° 1467/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies*, cit., pp. 5 y 6.

cuentran fuera del control del gobierno, en particular la inflación⁴⁴. En tercer lugar, la Comisión apunta la *falta de credibilidad de las sanciones*, las cuales se aplican en un momento en que la situación financiera del Estado está tan deteriorada que la amenaza de estas es menos creíble.

Dadas las deficiencias apuntadas, el Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2011 introduce los siguientes cambios:

Precisa el concepto «**disminución sustancial y continuada**» de la deuda pública hacia el límite del 60% del PIB. El artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2011 establece que un Estado cumple este criterio de la deuda pública si, en los últimos tres años, ha llevado a cabo una reducción de la distancia respecto del valor de referencia en un porcentaje del orden de una veinteaava parte al año. Asimismo, con base en el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el criterio de la deuda también se cumple «*si las previsiones presupuestarias de la Comisión indican que la reducción exigida del diferencial se producirá en el período de tres años que comprende los dos años siguientes al último año respecto del cual se dispone de datos. Para un Estado miembro objeto de un procedimiento de déficit excesivo el 8 de noviembre de 2011 y durante un período de tres años a partir de la corrección del déficit excesivo, se considerará que el requisito correspondiente al criterio de la deuda se ha cumplido si el Estado miembro en cuestión realiza suficientes progresos para su cumplimiento, conforme a la evaluación efectuada en el dictamen que adopte el Consejo sobre su programa de estabilidad o convergencia*». Como se puede observar, el criterio de la reducción de deuda pública (de forma sustancial y continuada) es un principio estricto, pero se flexibiliza con posterioridad, dejando un importante margen de maniobra a los Estados para efectuar la reducción de sus niveles de deuda pública.

A mayor abundamiento, el incumplimiento de este valor de reducción de déficit no tiene por qué comportar obligatoriamente la apertura del procedimiento de déficit excesivo. La declaración de déficit excesivo parte de un informe elaborado por la Comisión (ar-

⁴⁴ Junto a la inflación, la Comisión ha señalado otros factores (como los tipos de interés y la evolución cíclica del crecimiento) que afectan también al volumen de la deuda pública y cuyo control por el gobierno de los Estados es complejo. Véase, COMISIÓN EUROPEA: *Communication from the commission to the European parliament, the European council, the council, the European central bank, the European economic and social committee and the committee of the regions. Enhancing economic policy coordination for stability, growth and jobs – Tools for stronger EU economic governance*, COM (2010), 367/2, de 30.6.2010, Bruselas, p. 8.

título 126.3 del TFUE⁴⁵), y para la realización del informe la Comisión analiza un conjunto amplio de factores que el Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2011 califica como «factores pertinentes». Estos factores se recogen en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2011. La Comisión destaca entre los factores a tener en cuenta: la evolución de la deuda pública; un crecimiento nominal muy bajo que impida la reducción de la deuda pública; factores vinculados al riesgo en la estructura de la deuda pública; el nivel de endeudamiento del sector privado, y los posibles pasivos implícitos, como los derivados del envejecimiento de la población⁴⁶.

En relación con la **tramitación del procedimiento**, una vez se ha comprobado la existencia de déficit excesivo, el Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2011 intenta que esta sea más ágil. Hay que tener en cuenta que, tras la reforma efectuada en 2005, debido a la introducción de nuevos elementos de valoración de las situaciones presupuestarias de los Estados y de la ampliación de los plazos de las diferentes fases del procedimiento, difícilmente el procedimiento de déficit excesivo ha llegado a su fin, entendido este último como la aplicación de las sanciones. En la mayor parte de los casos se ha apreciado la existencia de factores que han evitado la apertura del procedimiento o, una vez abierto, estos factores han demorado la transición a fases ulteriores. En la práctica, el plazo que se proporciona a los Estados para solventar la situación de déficit excesivo entre recomendaciones, recomendaciones revisadas, advertencias y advertencias revisadas puede alcanzar los cinco años.

Para evitar estas dilaciones, los plazos del procedimiento de déficit excesivo se reducen. La recomendación del Consejo debe fijar un plazo máximo de seis meses para que el Estado miembro afectado tome medidas efectivas, y en los casos en los que la gravedad de la situación lo justifique el plazo puede ser de tres meses. En cuanto al plazo para la corrección del déficit excesivo, este deberá completarse en el año siguiente a su detección, salvo que concurren circunstan-

⁴⁵ El apartado 3 del artículo 126 del TFUE determina que «si un Estado miembro no cumple los requisitos de uno de estos criterios o de ambos, la Comisión elaborará un informe en el que también se tendrá en cuenta si el déficit público supera los gastos públicos de inversión, así como todos los demás factores pertinentes, incluida la situación económica y presupuestaria a medio plazo del Estado miembro».

⁴⁶ Véase, COMISIÓN EUROPEA: *Communication from the commission to the European parliament, the European council, the council, the European central bank, the European economic and social committee and the committee of the regions. Enhancing economic policy coordination for stability, growth and jobs – Tools for stronger EU economic governance*, COM (2010) 367/2, de 30.6.2010, Bruselas, p. 5.

cias especiales. Por último, el Consejo en su recomendación fijará la obligación de efectuar mejoras anuales mínimas equivalentes al 0,5% del PIB. Se puede observar que la dureza inicial de la norma se matiza mediante la introducción de salvedades. De nuevo, el plazo de corrección del déficit excesivo podrá ser superior a un año si aparecen factores económicos adversos e inesperados que tengan importantes consecuencias desfavorables para la Hacienda pública (art. 3.5 del Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2011). Esta situación puede dar lugar a que el Consejo, partiendo de una recomendación de la Comisión, adopte una recomendación revisada. Esta recomendación tendrá en consideración, de nuevo, «los factores pertinentes» recogidos en el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2011. De igual forma, si en fases posteriores del procedimiento de déficit excesivo, el Estado adopta medidas efectivas para ajustarse a la advertencia formulada por el Consejo, pero aparecen factores económicos adversos e inesperados, el Consejo, partiendo de una nueva recomendación de la Comisión y valorando la existencia de los «factores pertinentes» del artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2011, podrá adoptar una advertencia revisada. En esta advertencia revisada el Consejo podrá prorrogar el plazo –un año como norma general– para la corrección del déficit.

Lo anterior nos lleva a concluir que el procedimiento de déficit excesivo descrito mantiene importantes similitudes con el procedimiento vigente hasta la reforma de 2011. La toma en consideración de los «factores pertinentes» puede comportar la aprobación por el Consejo de sucesivas recomendaciones, recomendaciones revisadas, advertencias y advertencias revisadas que dilaten el procedimiento y lo paralicen en fases intermedias. Si se producen aplazamientos excesivamente amplios, la credibilidad del valor correctivo del procedimiento de déficit excesivo será escasa. Por ello, si no se lleva a cabo una aplicación estricta de los nuevos plazos más breves es posible que el nuevo procedimiento acabe adoleciendo de las mismas deficiencias que el procedimiento de déficit excesivo anterior. Este último se convirtió, en algún sentido, en una prolongación de la vertiente preventiva al constituir un segundo plan de actuación para la reducción del déficit excesivo, sin llegar a aplicarse las medidas estrictamente sancionadoras.

En relación con las sanciones, junto a las sanciones originarias aplicables en la fase final del procedimiento de déficit excesivo (reguladas en los arts. 6 y 12 del Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2011), se introducen **nuevas sanciones financieras** que se aplicarán en una fase previa del procedimiento y con un enfoque gradual. En concreto, tras la declaración de déficit excesivo respecto

de un Estado, se constituirá un depósito sin devengo de intereses por valor del 0,2% del PIB⁴⁷. Este depósito se convertirá en multa en aquellos casos en los que se incumplan las recomendaciones iniciales para corregir el déficit excesivo. Estas sanciones se regulan en el nuevo Reglamento nº 1173/2011 sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria de la zona del euro, y su aprobación por la Comisión y el Consejo se llevará a cabo a través del sistema de voto inverso. Así, la decisión de la Comisión que obligue a la constitución del depósito sin intereses se considerará adoptada por el Consejo a menos que, por mayoría cualificada, este decida rechazar la recomendación de la Comisión en el plazo de diez días.

Ante estos cambios debemos formular varias consideraciones. El nuevo Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo no introduce sanciones de distinta naturaleza. La Comisión, en su Comunicación de 30 de junio 2010⁴⁸, indicó una serie de sanciones e incentivos complementarios al uso de depósitos o multas que finalmente no se han recogido ni en el Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2011 ni en el Reglamento nº 1173/2011 sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro. La Comisión describió este conjunto de nuevas medidas como una «*caja de herramientas*» a las cuales se podía recurrir según las circunstancias específicas de cada Estado. En este conjunto de medidas se encontraba la aplicación de *reducciones en los programas de gasto de la UE* respecto del Estado miembro inmerso en un procedimiento de déficit excesivo⁴⁹. La Comisión precisó que estas sanciones no debían afectar a

⁴⁷ Este depósito, por tanto, es de importe equivalente al de las sanciones recogidas en las fases finales del procedimiento de déficit excesivo. El objetivo de la Comisión es mantener una vinculación entre las cuantías de las sanciones y el presupuesto de la UE. Véase, COMISIÓN EUROPEA: «*Communication from the commission to the European parliament, the European council, the council, the European central bank, the European economic and social committee and the committee of the regions. Enhancing economic policy coordination for stability, growth and jobs – Tools for stronger EU economic governance*», COM (2010) 367/2, de 30.6.2010, Bruselas, p. 9.

⁴⁸ COMISIÓN EUROPEA: «*Communication from the commission to the European parliament, the European council, the council, the European central bank, the European economic and social committee and the committee of the regions. Enhancing economic policy coordination for stability, growth and jobs – Tools for stronger EU economic governance*», COM (2010) 367/2, de 30.6.2010, Bruselas.

⁴⁹ En la actualidad el sistema de financiación del presupuesto de la UE ya recoge mecanismos que fomentan el principio de finanzas públicas sólidas. En particular, el sistema de recursos propios prevé que los depósitos pagados por un Estado incumplidor de este principio reduzcan la contribución al presupuesto de la UE de aquellos Estados que no poseen déficit excesivo, de acuerdo con su participación en el total del PIB de los Estados beneficiarios. A través de este mecanismo se reduce la participación en el presupuesto de la UE de los Estados que cumplen con la discipli-

los beneficiarios finales de los fondos de la UE, sino a los pagos que la UE efectúa a los Estados miembros, o a los pagos en los que los Estados miembros actúan a modo de intermediarios.

Para que una categoría de gasto de la UE pudiera verse afectada debían cumplirse una serie de criterios, entre los cuales se encontraban: que fueran fondos programados y gestionados de forma compartida entre el Estado y la UE; que tuvieran el tamaño suficiente como para ser considerados sanciones o incentivos; y que tuvieran un impacto (potencial) en la calidad del gasto público y el ajuste estructural⁵⁰.

Este sistema preveía que las reducciones en los programas de gasto fueran aplicadas de forma progresiva en dos momentos del procedimiento de déficit excesivo. En un primer momento, cuando se produjera la declaración de déficit excesivo por el Consejo (art. 126.6 TFUE), se aplicaría la suspensión de compromisos relacionados con programas multianuales. Es posible que estas suspensiones no generasen efectos inmediatos, concediéndose de este modo un margen al Estado para la adopción de medidas que resolvieran la situación de déficit excesivo. Los recursos europeos cancelados debían permanecer en el presupuesto de la UE. Estos recursos volverían a presupuestarse tan pronto como el Estado diese cumplimiento a las recomendaciones del Consejo. En un segundo momento, cuando el

na presupuestaria de la Unión, mientras que se incrementa la contribución de los Estados incumplidores.

Igualmente, el artículo 4 del Reglamento nº 1084/2006, de 11 de julio de 2006, por el que se crea el Fondo de Cohesión, establece que se podrán suspender, total o parcialmente, los compromisos del Fondo en favor de un Estado miembro si este incumple la disciplina presupuestaria europea. En concreto, si teniendo abierto un procedimiento de déficit excesivo, el Estado no sigue las recomendaciones del Consejo aprobadas de acuerdo con el artículo 104.7 TCE (actual, art. 126.7 TFUE). Esta ha sido la vía seguida por las instituciones europeas para suspender el pago a Hungría de 495 millones de euros del Fondo de Cohesión. La suspensión se habría hecho efectiva el día 1 de enero de 2013, pero el Consejo consideró, en su reunión del día 22 de junio de 2012, que Hungría había aprobado las medidas correctoras necesarias. Véase CONSEJO: *Council implementing decision suspending commitments from the Cohesion Fund for Hungary with effect from 1 January 2013*, 2012/156/EU, 13 de marzo de 2012, Bruselas (DO L 78/19 de 17.3.2012). Y, finalmente, CONSEJO: *Implementing decision lifting the suspension of commitments from the Cohesion Fund for Hungary*, 2012/323/EU (DO L 165/46 de 26.6.2012).

⁵⁰ Estos criterios se cumplen en la mayor parte de los gastos destinados a políticas de cohesión (por ejemplo, en materia de agricultura o pesca). Sin embargo, quedan excluidas aquellas ayudas, como las relativas a la Política Agrícola Común (PAC) y los Fondos Europeos para la Pesca (FEP), en las que la reducción del gasto daría lugar a una reducción de los ingresos de los agricultores o los pescadores. La afectación debe producirse tan solo a nivel presupuestario; para ello, el Estado miembro deberá continuar haciendo efectivos los pagos a los beneficiarios, si bien el reembolso de este gasto por el presupuesto de la UE puede estar (parcialmente) suspendido.

Estado no cumpliera con las recomendaciones del Consejo para la corrección del déficit excesivo. En este caso se produciría la cancelación de los compromisos del año n (año vigente). Este tipo de cancelaciones en los pagos sí que podían comportar una pérdida definitiva en el presupuesto del Estado incumplidor⁵¹.

A pesar de que la Comisión diseñó este nuevo tipo de sanciones, en su Comunicación de 30 de junio ya previó que no todas las medidas recogidas en la citada «*caja de herramientas*» serían finalmente introducidas en la propuesta final de 2010 y en menor medida en el texto definitivo del nuevo Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo. Por este motivo afirmó que las proposiciones restantes se incorporarían en futuras propuestas de la Comisión para el marco financiero multianual.

El objetivo de la Comisión de introducir nuevas sanciones (basadas en el art. 136 TFUE) se ha llevado a cabo solo de forma parcial al no introducirse reducciones en las ayudas europeas. Estas constituían la principal novedad de las propuestas iniciales y una de las alternativas más viables a la realización de depósitos convertibles en multas por parte de los Estados, mecanismo este último cuya efectividad está más que cuestionada. Durante la aplicación práctica del procedimiento de déficit excesivo ha existido un elemento clave que ha propiciado que no se alcanzasen las últimas fases del procedimiento; este ha sido, justamente, la ineficiencia de las sanciones en él recogidas para reducir el déficit excesivo. La aplicación de estos depósitos sin intereses convertibles en multas⁵² tan solo agravaría la ya maltrecha situación presupuestaria del Estado incumplidor. Por ello, su eficiencia como medida correctiva de la situación es muy baja, puesto que el objetivo de restablecer la estabilidad presupuestaria sería aún más complejo de lograr una vez aplicada la multa.

⁵¹ Otras medidas de esta naturaleza aplicables son la modulación de los porcentajes de cofinanciación (entre Estado y UE) de determinados gastos compartidos, o la introducción de una reserva de eficiencia de la UE para premiar a aquellos Estados con políticas fiscales sólidas. Esta reserva podría ser financiada con los compromisos que hayan sido cancelados en aplicación del segundo paso descrito.

⁵² El resto de medidas correctivas recogidas en el Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo, como apunta Gross, no poseen tal importancia y fuerza. Gross, Daniel: «Towards a credible excessive deficit procedure», en la obra colectiva, *European Economic and Monetary Union: The Institutional Framework*, Ed. Centre of European Law, The Hague, Kluwer Law International, 1997, pp. 245 y 246.

Entre estas medidas de presión adicionales se encuentra, señaladamente, la obligación del Estado de publicar información adicional sobre su controvertida situación presupuestaria. La publicación de información de este tipo puede afectar a la posición de su deuda pública en los mercados de capitales.

En síntesis, uno de los principales objetivos de esta reforma era dotar al PEC de nuevos mecanismos correctivos, y este objetivo finalmente no se ha alcanzado. La doctrina señala cómo la introducción y el mantenimiento de sanciones financieras (que se han mostrado no operativas) es el resultado de la imposibilidad de introducir otro tipo de sanciones cuya aplicación requeriría la modificación del Tratado. Este es el caso de sanciones de carácter político, como es la pérdida de voto en el seno del Consejo⁵³.

En cuanto al sistema de voto inverso por el que se aprueban las sanciones, como ya hemos apuntado en relación con las nuevas sanciones de la vertiente preventiva del PEC, este constituye un avance en su ejecución en la medida en que da cierta automaticidad a la decisión de la Comisión. No obstante, la automaticidad es tan solo parcial, porque el Consejo puede decidir rechazar la propuesta, para lo que únicamente necesita alcanzar la mayoría cualificada.

III. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO Nº 1173/2011, SOBRE LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LA SUPERVISIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ZONA DEL EURO

El Reglamento nº 1173/2011 sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria de la zona del euro (en adelante, Reglamento sobre la Ejecución Efectiva de la Supervisión Presupuestaria) regula las **nuevas sanciones financieras** aplicables tanto en la vertiente preventiva como en la vertiente correctiva del PEC. Así, el artículo 1 del citado Reglamento determina su objeto y ámbito de aplicación haciendo alusión al «componente preventivo» y al «componente corrector» del PEC. A continuación, el Reglamento, en su artículo 2, precisa qué se entiende por cada uno de estos dos componentes: el componente preventivo es el Reglamento de Supervisión; mientras que el componente corrector es el artículo 126 del TFUE y el Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo⁵⁴.

En cuanto a la configuración de las sanciones aplicables, esta se efectúa en el capítulo III para el componente preventivo, y en el capítulo IV para el componente corrector.

⁵³ Véase, RUFFERT, Matthias: «The European Debt Crisis and European Union Law», *Common Market Law Review*, vol. 48 (6), diciembre 2011, p. 1803.

⁵⁴ En el apartado 3 del artículo 2 se definen las «circunstancias económicas excepcionales» como aquellas circunstancias bajo las cuales el déficit público sobre el valor de referencia se considera excepcional en el sentido del artículo 126.2, letra a), segundo guión del TFUE y del Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo.

En la fase preventiva, las sanciones se establecen si el Estado no adopta ninguna medida como respuesta a la recomendación del Consejo regulada en el artículo 6.2 del Reglamento de Supervisión. Esta recomendación es la que efectúa el Consejo cuando aprecia una desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo de estabilidad presupuestaria. En la fase correctora, las medidas sancionadoras del nuevo Reglamento se aplican en dos supuestos: i) tras la declaración por el Consejo de existencia de déficit excesivo (art. 126.6 del TFUE) en un Estado que constituyó un depósito con intereses ante la Comisión en función del artículo 4 del Reglamento sobre la Ejecución Efectiva de la Supervisión Presupuestaria⁵⁵; ii) si la Comisión ha detectado un incumplimiento especialmente grave de las obligaciones de política presupuestaria establecidas en el PEC.

Por tanto, tanto en el componente preventivo como en el corrector, las sanciones se establecen en fases iniciales del procedimiento, siendo esta la principal diferencia entre las nuevas sanciones financieras reguladas en el Reglamento sobre la Ejecución Efectiva de la Supervisión Presupuestaria y las sanciones financieras tradicionales recogidas en el Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo.

Las sanciones tienen la misma naturaleza en los dos componentes. Ambas son depósitos dinerarios, que en el componente corrector podrán convertirse en multas. La diferencia se encuentra en que el depósito del componente preventivo generará intereses, mientras que el depósito del componente corrector será sin intereses. La cuantía del depósito es igual en ambos supuestos (el 0,2% del PIB del Estado, correspondiente al ejercicio precedente).

El sistema de voto para aprobar las nuevas sanciones, como ya apuntamos al analizar la reforma de los dos Reglamentos originarios del PEC, es el de voto inverso. Las decisiones de la Comisión relativas a la constitución del depósito (tanto en el componente preventivo como en el corrector) y a la conversión del depósito en multa (en el componente corrector) se considerarán adoptadas a menos que

⁵⁵ Como indica el artículo 5.4 del Reglamento sobre la Ejecución Efectiva de la Supervisión Presupuestaria, en los casos en los que «el Estado miembro ha constituido un depósito con intereses se convertirá en depósito sin intereses. Si la cuantía de un depósito con intereses constituido de conformidad con el artículo 4 y la de los intereses devengados por él excede de la cuantía del depósito sin intereses que ha de constituirse en virtud del apartado 1 del presente artículo, el exceso se restituirá al Estado miembro. Si la cuantía del depósito sin intereses excede de la cuantía de un depósito con intereses constituido de conformidad con el artículo 4 y de los intereses devengados por él, el Estado miembro abonará la diferencia al constituir el depósito sin intereses».

el Consejo decida rechazar, por mayoría cualificada, en el plazo de diez días, las recomendaciones de la Comisión. Por tanto, el Consejo sigue teniendo la decisión final y definitiva sobre la aprobación de las sanciones. Y, es más, en ambos casos podrá incluso modificar las recomendaciones iniciales de la Comisión y adoptar el texto modificado como una decisión propia. Esta última opción altera, en algún sentido, la competencia de la Comisión de iniciativa de los procedimientos efectuados en el marco del PEC.

Cabe también la posibilidad (previa solicitud del Estado miembro interesado, dirigida a la Comisión en el plazo de diez días a partir de la adopción de la decisión del Consejo) que la Comisión recomiende al Consejo que reduzca la cuantía del depósito (con o sin intereses) o lo cancele (arts. 4.4 y 5.4 del Reglamento sobre la Ejecución Efectiva de la Supervisión Presupuestaria). El Consejo deberá adoptar esta decisión por mayoría cualificada⁵⁶. Respecto a la conversión de los depósitos en multas, el artículo 6.4 del Reglamento también recoge la opción de que el Consejo reduzca o cancele la multa *«si así lo justifica la presencia de circunstancias económicas excepcionales o previa solicitud motivada del Estado miembro interesado dirigida a la Comisión en el plazo de diez días»*. Por tanto, en el caso de las multas, a diferencia de los depósitos, estas podrán reducirse o cancelarse no solo a instancia de la Comisión, sino también cuando *«existan circunstancias económicas excepcionales»*. Respecto a este sistema de aplicación de las sanciones financieras, cabe señalar que una aplicación generalizada de las reducciones o cancelaciones puede acabar convirtiendo la excepción en la regla general y propiciar que las nuevas sanciones financieras no acaben aplicándose.

El Reglamento sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria, en su Considerando número 24, determina el destino de los intereses generados por los depósitos sin intereses y las multas. Estas cuantías serán asignadas a mecanismos de estabilidad destinados a proporcionar asistencia financiera, creados por los Estados miembros cuya moneda es el euro con el objeto de salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto. De igual forma, el Considerando número 23 del Reglamento de Déficit Excesivo también otorga este destino a las cuantías derivadas de las sanciones financieras en él recogidas. Con anterioridad, el artículo 16 del Reglamento del Procedimiento de Déficit Excesivo establecía que los

⁵⁶ En la propuesta de la Comisión de 2010 existía la posibilidad de que el Consejo redujera o cancelara el depósito sin previa recomendación de la Comisión, pero en este caso la decisión del Consejo debía adoptarse por unanimidad. Este supuesto no se recoge en el texto final del Reglamento sobre la Ejecución Efectiva de la Supervisión Presupuestaria.

intereses derivados de los depósitos y las multas se repartían entre los Estados miembros participantes que no tuvieran déficit excesivo. Este cambio de destino intenta solventar una de las incoherencias existentes en el procedimiento de déficit excesivo. La aplicación de la regulación precedente hubiera comportado traspasar fondos de Estados con graves problemas presupuestarios a Estados que excepcionalmente no poseyeran déficits excesivos. Por tanto, el nuevo destino es más coherente con el objetivo general de preservar la estabilidad presupuestaria del conjunto de la UE. Ahora bien, este sigue teniendo ciertas inconveniencias, en la medida en que los depósitos y las multas se constituirán y abonarán por aquellos Estados que se encuentren en situaciones presupuestarias especialmente complejas (debilitando estas todavía más) y sus cuantías serán asignadas a mecanismos de estabilidad cuya función es, en última instancia, rescatar financieramente, en caso de ser necesario, a los Estados que han abonado las multas (como el actual Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o el futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad).

La segunda novedad introducida por el Reglamento sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria es la creación (en su Capítulo V) de una nueva categoría de sanciones, las **sanciones por manipulación de estadísticas**. El Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, podrá decidir la imposición de una multa a un Estado miembro que intencionalmente, o por negligencia grave, tergiversar datos relativos al déficit y a la deuda aplicables a efectos de los artículos 121 o 126 del TFUE o del Protocolo sobre el procedimiento de déficit excesivo anejo al TUE y al TFUE.

La introducción de este tipo de sanciones constituye un paso más en un largo proceso llevado a cabo por las instituciones europeas para reforzar la fiabilidad y la corrección de los datos estadísticos presentados por los Estados miembros. Describiremos este proceso brevemente:

En materia de información estadística, después de los avances producidos con la entrada en vigor del Reglamento nº 3605/1993, la Comisión continuaba encontrando dificultades para contrastar la veracidad de la información presupuestaria aportada por los Estados miembros. Por ello, a propuesta de la Comisión⁵⁷, el Consejo de Asun-

⁵⁷ En noviembre de 2002, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la necesidad de mejorar la calidad de las estadísticas presupuestarias y los medios a tal fin. En esta Comunicación proponía que el Consejo ECOFIN adoptase un Código de buenas prácticas relativo a la elaboración y el suministro de datos en el contexto del procedimiento de déficit excesivo. Véase, COMISIÓN EUROPEA: *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la necesidad de mejorar la calidad de las estadísticas presupuestarias y los medios a tal fin*, COM (2002) 670 final, de 27.11.2002, Bruselas.

tos Económicos y Financieros (ECOFIN) adoptó, el 18 de febrero de 2003, el Código de buenas prácticas para la elaboración y notificación de los datos en el contexto del procedimiento de déficit excesivo⁵⁸. Tras la entrada en vigor del Código de buenas prácticas, concretamente el 2 de junio de 2004, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) seguía reconociendo la existencia de deficiencias en la recopilación y la transmisión a la Comisión de las estadísticas fiscales y, en particular, su vulnerabilidad ante los ciclos políticos y electorales. Por ello, señaló que *«son esenciales unas estadísticas fiscales fiables para la credibilidad del procedimiento de déficit excesivo»*, e invitó a la Comisión *«a que refuerce el seguimiento de la calidad de los datos fiscales transmitidos y a que, a su vez, informe al Consejo antes de que concluya el año 2004»*. Siguiendo las indicaciones del Consejo, la Comisión adoptó, el 3 de septiembre de 2004, la Comunicación titulada *«Reforzamiento de la gobernanza económica y mejora de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento»*⁵⁹. En ella la Comisión constataba que el cumplimiento de los mandatos de disciplina presupuestaria dependía en gran medida de la calidad, actualidad y fiabilidad de las estadísticas presupuestarias, así como de las evaluaciones presupuestarias presentadas por los gobiernos⁶⁰.

A pesar de los esfuerzos del Consejo y de la Comisión para mejorar la calidad y fiabilidad de las estadísticas fiscales, en septiembre de 2004, la notificación fiscal de Grecia puso de manifiesto las importantes revisiones que debían realizarse en las cifras de deuda y déficit públicos presentadas por Grecia durante los años 2000-2003⁶¹. Este hecho dejó patentes las deficiencias de las instituciones comunitarias

⁵⁸ El Código de Buenas Prácticas se configura como un instrumento autorregulador, puesto que fue elaborado por los Institutos Nacionales de Estadísticas, principales responsables de la configuración de las estadísticas europeas.

⁵⁹ COMISIÓN EUROPEA: *Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Reforzamiento de la gobernanza económica y mejora de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento*, COM (2004) 581 final, de 3.9.2004, Bruselas.

⁶⁰ *Ibidem*, cit., p. 9.

⁶¹ Respecto del caso griego, la Comisión presentó una Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo. En ella se apuntaba que *«del análisis de los datos correspondientes a 1997-2003 se desprende que el déficit público ha sido revisado al alza en un 2,1% del PIB de media durante dicho periodo. También se desprende que el coeficiente del déficit público ha superado continuamente el 3% del PIB. Además, se pone de manifiesto que EUROSTAT llevaba desde los años noventa presionando particularmente a las autoridades griegas de estadística para que presentasen sus cuentas con arreglo a cuentas consensuadas y comunes, que EUROSTAT revisó varias veces los datos notificados por las autoridades griegas y que, en el pasado, éstas no prestaron toda la colaboración esencial que se necesitaba para tal ejercicio»*. Véase COMISIÓN EUROPEA: *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Informe sobre la responsabilidad relativa a la revisión de los datos presupuestarios de Grecia*, COM (2004) 784 final, de 1.12.2004, Bruselas, p. 3.

en el control de las estadísticas fiscales presentadas por los Estados miembros.

Dada la situación descrita, la Comisión aprobó, el 22 de diciembre de 2004, una Comunicación dirigida al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «*Hacia una estrategia de gobernanza europea de estadísticas fiscales*»⁶². El 17 de febrero de 2005, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) acogió positivamente las consideraciones planteadas por la Comisión y precisó varias actuaciones: la primera, crear un Código de normas europeas para autoridades estadísticas nacionales. En este sentido, el Comité del programa estadístico adoptó, el 24 de febrero de 2005, el Código de Buenas Prácticas de las estadísticas europeas⁶³. El Código se conforma por 15 principios, que reflejan en gran medida las normas internacionales vigentes y los principios fundamentales de las estadísticas oficiales adoptados por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas. La segunda actuación es garantizar la independencia, integridad y responsabilidad de las autoridades estadísticas tanto de los Estados miembros como de la Unión (esta última bajo la figura del EUROSTAT, Oficina Estadística de la Comisión). En esta materia, la Comisión presentó la «*Recomendación relativa a la independencia, la integridad y la responsabilidad de las autoridades estadísticas de los Estados miembros y de la Comunidad*», de 25 de mayo de 2005⁶⁴.

Fruto del proceso descrito para mejorar la gobernanza estadística en la UE, el Reglamento n^o 3605/93 fue modificado por el Reglamento n^o 2103/2005, de 12 de diciembre de 2005, en lo tocante a la calidad de los datos estadísticos en el contexto del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, para afianzar y aclarar el papel de EUROSTAT como autoridad estadística. El nuevo posicionamiento de EUROSTAT comportó la creación, en su interior, de una unidad dedicada de manera específica a la validación de las cuentas económicas y fiscales. Finalmente, debido a las sucesivas reformas en el Reglamento n^o 3605/1993 y en aras de «*una mayor racionalidad*

⁶² COMISIÓN EUROPEA: *Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Hacia una estrategia europea de gobernanza en materia de estadísticas fiscales*, COM (2004) 832 final, de 22.12.2004, Bruselas.

⁶³ Este está disponible en COMISIÓN EUROPEA: *Comunicación de la comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a la independencia, la integridad y la responsabilidad de las autoridades estadísticas de los Estados miembros y de la Comunidad*, COM (2005) 217 final, de 25.5.2005, Bruselas.

⁶⁴ Esta se encuentra disponible en COMISIÓN EUROPEA: *Recomendación de la Comisión al Consejo relativa a la independencia, la integridad y la responsabilidad de las autoridades estadísticas de los Estados miembros y de la Comunidad*, COM (2005) 217 final, de 25.5.2005, Bruselas.

y claridad»⁶⁵ se produjo su codificación a través del Reglamento nº 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo⁶⁶.

El proceso de reforzamiento no ha puesto fin a las deficiencias en la transmisión de información en el marco del PEC, y las autoridades europeas consideran inconclusa la armonización de la elaboración y notificación de datos estadísticos en materia presupuestaria. Por ello, en 2011 se introducen dos nuevas medidas: se aprueba la Directiva sobre requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros y se establecen, en el Reglamento sobre la Ejecución Efectiva de la Supervisión Presupuestaria, medidas sancionadoras para aquellos Estados que intencionadamente, o por negligencia grave, incumplan con sus obligaciones estadísticas. La Comisión es el órgano encargado de realizar todas las investigaciones necesarias para probar la existencia de tergiversaciones de los datos estadísticos. Analizará toda la información presentada por el Estado miembro, podrá requerir nueva información y podrá incluso hacer inspecciones *in situ*. La Comisión tendrá acceso a las cuentas de todos los organismos públicos a nivel central, regional, local y de la Seguridad Social del Estado analizado⁶⁷. Una vez la Comisión haya finalizado sus actuaciones, y tras brindar al Estado miembro la oportunidad de ser oído en relación con el objeto de la investigación, presentará su propuesta al Consejo. Esta propuesta deberá estar basada en hechos sobre los cuales el Estado miembro haya podido realizar comentarios. El Consejo será el órgano encargado de imponer la multa, partiendo de la recomendación formulada por la Comisión.

El Reglamento sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria precisa que deberán respetarse en todo caso los derechos de defensa del Estado miembro. Bajo esta premisa, y dado el carácter marcadamente jurisdiccional del procedimiento, el Reglamento establece la posibilidad de que el Estado miembro interponga recurso frente al Tribunal de Justicia contra la decisión del Consejo de imponer la multa. La participación del Tribunal de Justicia en un procedimiento establecido en el seno del PEC constituye una novedad significativa.

⁶⁵ Considerando 1 del Reglamento nº 479/2009.

⁶⁶ DO L 145 de 10.6.2009.

⁶⁷ El artículo 8.3 del Reglamento sobre la Ejecución Efectiva de la Supervisión Presupuestaria precisa que «*si la legislación del Estado miembro interesado exige autorización judicial previa a la realización de una inspección in situ, la Comisión presentará las solitudes necesarias*».

Con frecuencia, debido a los incumplimientos generalizados de los mandatos recogidos en el PEC, han surgido dudas sobre la función que debía adoptar en esta materia el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia se configura como el órgano encargado de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Tratado, incluido el apartado relativo a la UEM. Sin embargo, el artículo 126 del TFUE, en su apartado 10, excluye la actuación del Tribunal de Justicia (a través del recurso por incumplimiento) respecto a la implementación de la normativa recogida en los apartados 1 a 9 del propio artículo 126 TFUE⁶⁸, siendo competencia exclusiva del Consejo velar por la correcta aplicación de los aspectos claves de la disciplina presupuestaria europea⁶⁹.

De este modo, la función desempeñada por el Tribunal de Justicia en el desarrollo del sistema de la Unión en sentido «federal» (sosteniendo la competencia legislativa de la Unión, o forzando al Consejo o a la Comisión a actuar⁷⁰) se encuentra limitada en materia de disciplina presupuestaria por el propio TFUE, que cierra para estos casos el mecanismo procesal del *recurso por incumplimiento*⁷¹, previsto en los

⁶⁸ El apartado 10 del artículo 126 del TFUE (antiguo art. 104.10 del TCE) establece que «en el marco de los apartados 1 a 9 del presente artículo no podrá ejercerse el derecho de recurso previsto en los artículos 258 y 259». Este precepto no deja lugar a dudas: el Tribunal de Justicia no puede ejercer los procedimientos recogidos en los artículos 258 a 260 (antiguos arts. 226 y 227 del TCE) respecto a los puntos 1 a 9 del mismo artículo. Estos apartados regulan, básicamente, las obligaciones de los Estados de evitar déficits excesivos y de cumplir las recomendaciones del Consejo en caso de existencia de un procedimiento de déficit excesivo. En consecuencia, no cabe la tramitación de un recurso por incumplimiento de un Estado frente al Tribunal de Justicia.

⁶⁹ La opción de atribuir la competencia de tramitación del procedimiento de déficit excesivo de forma exclusiva al Consejo no ha estado exenta de críticas. Entre otros, véase, GROSS, Daniel: «Towards a credible excessive deficit procedure», en la obra colectiva, *European Economic and Monetary Union: The Institutional Framework*, cit., p. 241.

⁷⁰ Se ha hecho referencia a la función del Tribunal de Justicia como Tribunal Constitucional de la Comunidad, ahora de la UE. Entre las funciones del Tribunal de Justicia que tienen clara naturaleza constitucional se encuentran: «el control de la conformidad con los Tratados del Derecho comunitario derivado; la garantía del equilibrio institucional; la delimitación de las competencias entre la Comunidad y sus Estados miembros; la protección de los derechos fundamentales y el control preventivo de la constitucionalidad —es decir, de la conformidad con los Tratados— de los acuerdos de la Comunidad con terceros». Véase, RODRÍGUEZ IGLESIAS, Gil Carlos: *El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas*, en la obra colectiva *El Derecho comunitario Europeo y su aplicación judicial*, Civitas, Madrid, 1993, p. 396.

⁷¹ El recurso por incumplimiento constituye la «ultima ratio» para exigir el cumplimiento del Derecho europeo y hacer prevalecer los intereses europeos a pesar de la resistencia de los Estados miembros. La legitimación activa en este recurso pertenece a la Comisión y al resto de Estados miembros diferentes del infractor. En su objeto, del cual el Tratado ha excluido las obligaciones contenidas en

artículos 258 a 260 del TFUE. El Tribunal tiene que observar la actuación u omisión del Consejo y tan solo intervenir en aquellos asuntos (como el Asunto C-27/04, Comisión contra Consejo de 13 de julio de 2004) en que debe garantizar el equilibrio institucional entre las competencias de la Comisión y el Consejo. En este tipo de pronunciamientos el Tribunal de Justicia ha evitado analizar aspectos materiales del PEC, como la naturaleza de los incumplimientos de los Estados miembros o la idoneidad de las medidas adoptadas por estos.

A pesar de estas limitaciones procesales, el Tribunal puede anular las decisiones adoptadas por el Consejo o la Comisión en función de los párrafos 6 a 9 del artículo 126 del TFUE, puesto que esta competencia pasiva –fruto del *recurso de anulación*⁷² regulado en el artículo 263 del TFUE⁷³– no se encuentra afectada por la exclusión del artículo 126.10 del TFUE. No obstante, esta competencia pasiva del Tribunal de Justicia en sí misma limitada⁷⁴, todavía se ve más sesgada por otro hecho: la mayor parte de las actuaciones de la Comisión y el Consejo a lo largo del procedimiento de déficit excesivo se materializan a través de recomendaciones y dictámenes, actos que expresamente se excluyen del control del Tribunal de Justicia por el ar-

el artículo 126 TFUE, apartados 1 a 9, se encuentran los posibles incumplimientos por parte de los Estados de sus obligaciones de transponer en tiempo y forma las Directivas, de sus obligaciones relacionadas con los reglamentos y de sus obligaciones relacionadas con los principios generales del Derecho. A su vez, también es recurrible la falta de ejecución por parte de los Estados de las sentencias del Tribunal de Justicia.

⁷² El recurso de anulación es la vía procesal que permite al Tribunal de Justicia controlar la legalidad de los actos jurídicos obligatorios de las instituciones de la Unión (Consejo, Comisión, BCE y Consejo Europeo), así como los actos del Parlamento y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.

⁷³ El artículo 263 del TFUE (antiguo 230 del TCE) determina que «*el Tribunal de Justicia de la Unión Europea controlará la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes y de los actos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Controlará también la legalidad de los actos de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. A tal fin, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión (...)*».

⁷⁴ Como apunta ITALIANER, el Tribunal de Justicia pierde sus competencias activas (de interpretación de los criterios del apartado 2 y de establecimiento de sanciones a un Estado miembro en caso de incumplimiento), pero mantiene otras competencias, pasivas o indirectas, sobre el desarrollo del procedimiento de déficit excesivo, si bien estas son realmente limitadas. Véase, ITALIANER, Alexander: «The Excessive deficit procedure: A legal Description», *European Monetary Union: The institutional Framework*, Ed. Centre of European Law, The Hague, Kluwer Law International, 1997, pp. 226 y ss.

título 263 del TFUE, el cual establece que «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea controlará la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes (...)»⁷⁵.

Finalmente, cabe apuntar la opción poco probable, pero posible⁷⁶, de que un órgano jurisdiccional nacional, ante el que se sustanciara un litigio que requiriera la aplicación del artículo 126 del TFUE, se dirigiese al Tribunal de Justicia para que este interpretase el precepto (cuestión prejudicial de interpretación, regulada en el art. 267 del TFUE). Tras la respuesta del Tribunal de Justicia, el juez nacional resolvería el litigio específico.

⁷⁵ El motivo de la exclusión del control por parte del Tribunal de Justicia es la falta de carácter vinculante de las recomendaciones y dictámenes. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se deben dar tres requisitos para que un acto pueda ser recurrible en anulación: que se trate de un acto productor de *efectos jurídicos obligatorios*; un acto *definitivo* y un acto con *efectos jurídicos para terceros*. Véase más sobre este punto en MANGAS MARTÍN, Araceli, y LIÑÁN NOGUERAS, Diego J.: *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, 6ª ed., Tecnos, Madrid, 2010, pp. 445.

⁷⁶ Para plantear una cuestión prejudicial de interpretación al Tribunal de Justicia respecto del artículo 126 del TFUE sería necesario que frente a un órgano jurisdiccional nacional se sustanciara un litigio relativo a alguna de las normas que transponen este artículo del Tratado. Dado el contenido material de estas normas, parece difícilmente factible que el juez ordinario deba resolver una causa que requiera su aplicación, siendo más posible que se enjuicien por los Tribunales Constitucionales. El Tribunal de Justicia ha admitido cuestiones prejudiciales con independencia del carácter ordinario o especializado, la denominación, el grado y el orden jurisdiccional del órgano que la plantea. Sin embargo, a pesar de que esta opción tiene cabida, existen Tribunales Constitucionales, como el español, el alemán o el italiano, que, partiendo de su limitación jurisdiccional al control de la constitucionalidad de las leyes, no plantean cuestiones prejudiciales frente al Tribunal de Justicia. Así, el Tribunal Constitucional español ha afirmado que «no corresponde a este Tribunal [...] pronunciarse sobre la eventual incompatibilidad entre una norma de derecho interno y el sistema normativo de la Unión Europea» (STC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 5º; en el mismo sentido, STC 64/1991, de 22 de marzo, y STC 147/1996, de 19 de diciembre). Esta doctrina se mantiene en la STC 134/2011, de 20 de julio, relativa a la constitucionalidad de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria (FJ 8º).

No obstante, existen Tribunales Constitucionales de algunos Estados miembros (como la Corte belga de arbitraje y el Tribunal Constitucional austriaco) que han presentado cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, y podrían potencialmente presentar una cuestión prejudicial solicitando la interpretación del artículo 126 del TFUE.

Sobre esta materia, véase MANGAS MARTÍN, Araceli: «La Constitución y la ley ante el Derecho comunitario (comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional español 28/1991, de 14 de febrero, sobre la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el Acta relativa a las elecciones al Parlamento Europeo)», *Revista de Instituciones Europeas*, vol. 18, (2), 1991, pp. 587-623. SAIZ ARNAIZ, Alejandro: «El Derecho comunitario, parámetro de la Constitucionalidad de las leyes internas», *Revista de Instituciones Europeas* (22), mayo-agosto, 1995, pp. 571-591. Y ALONSO GARCÍA, Ricardo: «Los Tribunales Constitucionales y el control del Derecho interno conectado con el comunitario», *Foro, Nueva época* (2), 2005, pp. 153-176.

En conclusión, el propio texto del Tratado pone de manifiesto la voluntad de sus redactores de reservar al Consejo la competencia de supervisión de las políticas económicas y presupuestarias de los Estados y dejar en manos de la Comisión la iniciativa del procedimiento. El propio artículo 126 del TFUE cierra la posibilidad de que el Tribunal de Justicia conozca directamente de estas cuestiones, y disminuye las posibilidades de que se efectúe una aplicación estricta e independiente del procedimiento de déficit excesivo.

Ahora bien, esta nueva competencia atribuida al Tribunal de Justicia por el Reglamento sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria abre la posibilidad de que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre aspectos relativos al déficit y la deuda públicos de los Estados miembros. Tendremos que esperar para comprobar si, al resolver un potencial recurso relativo a tergiversaciones de las estadísticas, el Tribunal de Justicia entra a analizar aspectos materiales de la disciplina presupuestaria o si, por el contrario, se limita a comprobar que las actuaciones de las instituciones europeas, al imponer las multas, no han vulnerado el derecho de defensa del Estado sancionado⁷⁷.

IV. CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS EXCESIVOS EN LA ZONA EURO

La Comisión, en su Comunicación de 12 de mayo de 2010⁷⁸, advirtió de la necesidad de ampliar la vigilancia de las instituciones europeas también al ámbito de las políticas macroeconómicas de los Estados miembros. Esta vigilancia macroeconómica tiene que combinarse con la vigilancia presupuestaria en el marco del PEC. Esta necesidad

⁷⁷ Esta segunda opción es más acorde con la postura adoptada hasta el momento por el Tribunal de Justicia, tendente a evitar pronunciarse sobre aspectos relativos a la disciplina presupuestaria. Sin embargo, en las últimas novedades legislativas, tanto de la UE como de la UEM, puede apreciarse un incremento de las competencias que se atribuyen al Tribunal de Justicia en materia de control de la disciplina presupuestaria. Así, el proyecto de Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, firmado el 2 de enero de 2012, por los Jefes de Estado y de Gobierno de todos los Estados miembros de la UE, salvo Reino Unido y República Checa (en adelante TCEG), en su artículo 8, recoge la competencia del Tribunal de Justicia para comprobar si un Estado ha introducido correctamente en su Constitución, o norma equivalente, la regla de estabilidad que se determina en el artículo 3 del TCEG.

⁷⁸ COMISIÓN EUROPEA: *Communication from the Commission to the European parliament, the European Council, the Council, the European central bank, the economic and social committee and the committee of the regions, reinforcing economic policy coordination*, COM (2010) 250 final, de 12.5.2010, Bruselas, pp. 4 y ss.

se reiteró en la Comunicación de la Comisión de 30 de junio⁷⁹ y, finalmente, se recogió entre los aspectos destacados por el grupo de trabajo para la gobernanza económica⁸⁰. El grupo de trabajo apuntó que los desequilibrios macroeconómicos constituían un problema específico, especialmente para los miembros de la UEM, siendo necesario establecer una serie de indicadores precisos a través de los cuales poder monitorizar el desarrollo macroeconómico de los Estados miembros⁸¹.

En esta línea, la Comisión aprobó una propuesta de acto legislativo que se conformaba de dos Reglamentos⁸², que fueron finalmente aprobados por el Consejo el 16 de noviembre de 2011. Mediante estos dos Reglamentos, basados principalmente en el artículo 121 del TFUE⁸³, se pretende que las instituciones europeas puedan controlar, de pleno derecho, las políticas económicas de los Estados miembros, reforzando la coordinación en la vertiente económica de la UEM⁸⁴, que está basada en la gobernanza.

⁷⁹ COMISIÓN EUROPEA: *Communication from the Commission to the European parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Enhancing economic policy coordination for stability, growth and Jobs- Tools for stronger EU economic governance*, COM (2010) 367/2, de 30.06.2010, Bruselas.

⁸⁰ El grupo de trabajo especial para la gobernanza económica (*Task Force on economic governance*) está presidido por el presidente del Consejo Europeo y se creó en el Consejo Europeo de marzo del 2010. Véase el *Informe final del grupo especial encargado por el Consejo Europeo de los días 25-26 de marzo y 17 de junio de 2010*, de 21.10.2010, Referencia 15302/10, CO EUR – PREP 57, POLGEN 165, ECOFIN 649, Bruselas.

⁸¹ *Ibidem*, p. 4.

⁸² COMISIÓN EUROPEA: *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention and correction of macroeconomic imbalances*, COM (2010) 527 final, 2010/0281 (COD), 29.9.2010, Bruselas. Y, COMISIÓN EUROPEA, *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area*, COM (2010) 525 final, de 29.9.2010, Bruselas.

⁸³ Puesto que el ámbito de aplicación se restringe a los Estados de la UEM, el Reglamento para la aplicación de medidas para corregir desajustes macroeconómicos tiene su base jurídica en el artículo 121 del TFUE, pero también en el artículo 136 del TFUE, el cual determina que «con el fin de contribuir al correcto funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria y de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados, el Consejo adoptará, con arreglo al procedimiento que corresponda de los contemplados en los artículos 121 y 126, con excepción del procedimiento establecido en el apartado 14 del artículo 126, medidas relativas a los Estados miembros cuya moneda es el euro para: a) reforzar la coordinación y supervisión de su disciplina presupuestaria; b) elaborar las orientaciones de política económica referentes a dichos Estados, velando porque sean compatibles con las adoptadas para el conjunto de la Unión, y garantizar su vigilancia».

⁸⁴ El Informe del Comité Delors, titulado *White Paper on Completion of the Internal Market*, describió la UEM como una realidad unitaria que se conforma de dos vertientes que deben estar correctamente equilibradas entre sí. En palabras del Informe: «La Unión Económica y la Unión Monetaria son ambas partes integrantes de un solo conjunto

El Reglamento nº 1176/2011, de 16 de noviembre, relativo a la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos recoge un procedimiento de supervisión (en términos económicos y financieros) que permita determinar de forma preventiva si se producen desequilibrios macroeconómicos⁸⁵.

Este procedimiento de supervisión se inicia con un *mecanismo de alerta* que tiene por objeto la detección y el seguimiento de los desequilibrios. El mecanismo de alerta se basa en un *cuadro de indicadores*. Los indicadores deben ser múltiples, cubriendo las diferentes partes de la economía, y lo suficientemente sensibles como para detectar los desequilibrios desde sus inicios. El cuadro de indicadores se configura por la Comisión de forma individual para cada Estado miembro. En él se establecen tanto los diferentes indicadores como los umbrales que pueden alcanzarse⁸⁶. Así, un umbral de déficit del 3% del PIB puede ser aceptable en un Estado con importantes necesidades de inversión, pero inadecuado en un Estado avanzado cuya población envejece con más rapidez.

A pesar de las intenciones de la Comisión de dotar de simplicidad y automaticidad el procedimiento, la evaluación de los indicadores no se hará de forma mecánica, sino que se tomará en consideración la evolución económica del Estado en su conjunto. Concretamente, se efectuará lo que el artículo 5 del Reglamento denomina **examen exhaustivo** de «*las circunstancias específicas de cada país, incluidas las diferentes posiciones de partida de los Estados miembros, y analizará una amplia*

y, por consiguiente, habrían de instaurarse de forma paralela (...). 25. — (...) para que la unión sea viable deberá existir un equilibrio adecuado entre los componentes económicos y los monetarios (...). COMISIÓN EUROPEA: *Commission White Paper to the European Council on Completion of the Internal Market*, COM (85) 310 final, de 14 de junio de 1985, apartado 21.

⁸⁵ El artículo 2 del Reglamento para la prevención y corrección de los desajustes macroeconómicos contiene las definiciones tanto de «*desequilibrio*» como de «*desequilibrio excesivo*». Un «*desequilibrio*», a los efectos del Reglamento, es cualquier tendencia que da lugar a una evolución macroeconómica que afecta, o puede afectar negativamente, al correcto funcionamiento de la economía de un Estado miembro, de la UEM o de la Unión en su conjunto. Por «*desequilibrio excesivo*» se entiende todo desequilibrio grave, y en particular los desequilibrios que comprometen o pueden comprometer el correcto funcionamiento de la UEM.

⁸⁶ La Comisión dará a conocer, en un documento separado, los cuadros de indicadores y las variables y umbrales que los conforman, mejorando, de este modo, la transparencia del procedimiento. La composición del cuadro de indicadores puede evolucionar con el paso del tiempo, tomando en consideración los cambios en las amenazas a la estabilidad macroeconómica y los avances en la disponibilidad de datos. Los indicadores pueden ser indicadores externos (por ejemplo, la deuda pública externa o las cuentas corrientes); indicadores de precios y costes de competitividad (por ejemplo, tipos de cambio efectivos), o indicadores internos (por ejemplo, la deuda del sector público y la deuda del sector privado).

gama de variables económicas utilizando instrumentos analíticos y datos cualitativos específicos de cada país». En el examen exhaustivo, la Comisión detallará los problemas subyacentes del desequilibrio macroeconómico.

En la preparación del informe, la Comisión tomará en consideración las recomendaciones y los avisos emitidos por la *Junta Europea de Riesgo Sistémico*⁸⁷, así como las intenciones políticas del Estado, manifestadas a través de sus Programas de Estabilidad y Convergencia. A lo largo del procedimiento descrito, la Comisión podrá enviar, si lo considera necesario, una misión *in situ* al Estado miembro.

Si, fruto del examen exhaustivo, la Comisión considera que un Estado está experimentando desequilibrios, informará al Parlamento, al Consejo y al Eurogrupo. El Consejo, sobre la base de la recomendación de la Comisión, podrá dirigir las recomendaciones necesarias al Estado miembro, de conformidad con el artículo 121.2 del TFUE, para que este último tome medidas correctoras. Se producirá de este modo la apertura del procedimiento de desequilibrio excesivo.

Todo Estado que tenga abierto un procedimiento de desequilibrio excesivo deberá presentar un plan de medidas correctoras al Consejo y a la Comisión, basado en las recomendaciones formuladas por el Consejo. El artículo 8 del Reglamento para la prevención y corrección de los desajustes macroeconómicos establece las características del plan de medidas correctoras.

El Consejo, tras el informe de la Comisión, en el plazo de dos meses, deberá evaluar el plan de acción correctiva presentado por el Estado. Si, por recomendación de la Comisión, el Consejo considera suficiente el plan de medidas correctivas, lo respaldará mediante una recomendación que enumere las acciones específicas requeridas y los plazos para adoptarlas. Por el contrario, puede ser que el Consejo considere, igualmente por recomendación de la Comisión, que las medidas son insuficientes. En este caso, adoptará una recomendación dirigida al Estado para que presente en el plazo de dos meses –como norma general– un nuevo plan de acción de medidas correctoras. Este nuevo plan de acción estará sujeto otra vez a evaluación por parte de la Comisión y el Consejo.

⁸⁷ La *Junta Europea de Riesgo Sistémico* es un órgano independiente de la UE responsable de la supervisión de los riesgos del sistema financiero en la UE. Se crea por el Reglamento nº 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la UE y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico, 24 de noviembre de 2010 (DO L 331/1, de 15.12.2010).

La Comisión será el órgano encargado de controlar y evaluar si el Estado miembro adopta las medidas correctoras detalladas en la recomendación del Consejo⁸⁸. Esta evaluación es compleja, puesto que en el caso de desequilibrios macroeconómicos no siempre todos los mecanismos aplicables se encuentran bajo el control de los gobiernos nacionales. Además, muchas de las políticas correctoras tienen un efecto retardado sobre los desequilibrios. Los Estados de la UEM parten de la existencia de una rigidez (en el mercado productivo y laboral) que es posible que demore el período de reajuste, salvo si se efectúan reformas en estos sectores. La Comisión efectuará los correspondientes informes de las medidas adoptadas por el Estado.

Por último, tomando en consideración los informes de la Comisión, el Consejo valorará, antes de que finalice el plazo fijado en sus recomendaciones, si el Estado está tomando las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios. Esta valoración se efectuará sobre la base de una recomendación de la Comisión.

Si el Consejo considera que el Estado ha adoptado las medidas correctoras recomendadas, el procedimiento de desequilibrio excesivo se considerará en curso y se dejará en suspenso. No obstante, dado que es posible que el período existente entre la adopción de medidas y la obtención de resultados sea relativamente largo, durante esta demora el Estado está sujeto a la entrega de informes periódicos. Por el contrario, si la Comisión constata que el Estado no ha adoptado las medidas necesarias aprobará unas recomendaciones otorgando al Estado nuevo plazos (cada vez más breves) para la adopción de las medidas correctoras⁸⁹. Estas recomendaciones se entenderán aprobadas por el Consejo salvo si este, en el plazo de diez días y por mayoría cualificada, decide rechazarlas. En este punto, el procedimiento de supervisión de desequilibrios excesivos introduce también el sistema de voto inverso. Ahora bien, a diferencia de los otros supuestos analizados, en este caso se concede al Estado la posibilidad de que, en dicho plazo de diez días, solicite la convocatoria de una reunión del Consejo con el objeto de que se efectúe la votación sobre la decisión.

⁸⁸ La Comisión efectuará esta evaluación partiendo de los informes que el Estado miembro le presentará de forma periódica (art. 9 del Reglamento relativo a la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos).

⁸⁹ En la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión en 2010 se relacionaba este procedimiento con el procedimiento de déficit excesivo; se precisaba que el incumplimiento de las recomendaciones del Consejo en el procedimiento por desequilibrio excesivo sería valorado a la hora de evaluar la situación presupuestaria del Estado en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Este aspecto no se recoge en el texto final del Reglamento relativo a la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos.

Por último, si se comprueba que un Estado miembro no ha seguido en varias ocasiones las recomendaciones del Consejo tendrá que hacer frente a medidas sancionadoras. Estas se regulan en el Reglamento nº 1174/2011, de 16 de noviembre, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro.

Estas medidas correctoras son de dos tipos: en primer lugar, si el Consejo, bajo la recomendación de la Comisión, constata que no se han adoptado las medidas correctoras recomendadas por él, podrá imponer al Estado la constitución de un depósito sin intereses. En segundo lugar, el Consejo, por recomendación de la Comisión, podrá imponer una multa anual cuando: *a)* se adopten sucesivamente dos recomendaciones del Consejo en el mismo procedimiento por desequilibrio y se considere insuficiente el plan de medidas correctoras presentado por el Estado; *b)* se adopten sucesivamente dos decisiones del Consejo en el mismo procedimiento por desequilibrio, en las que se constate el incumplimiento del Estado de las recomendaciones formulas por el Consejo.

Las decisiones anteriores se considerarán adoptadas por el Consejo salvo si, en el plazo de diez días, este rechaza las recomendaciones de la Comisión; por tanto, se implementa también respecto de las sanciones por desequilibrio macroeconómico el mecanismo de voto inverso⁹⁰. La cuantía de la sanción es igual para todos los Estados (el 0,1% de su PIB del año precedente).

A pesar de las disposiciones anteriores, el Reglamento relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos deja abierta la posibilidad, en caso de circunstancias económicas excepcionales o a raíz de una solicitud motivada del Estado miembro a la Comisión, de que la Comisión, en el plazo de diez días, proponga la reducción o cancelación del depósito con intereses o la multa. Esta salvedad a la aplicación de las medidas correctoras es exactamente igual que la recogida en el procedimiento de déficit excesivo, y, como ya apuntamos respecto de aquel, es posible que su generalización dificulte la aplicación efectiva de las medidas sancionadoras.

Las cantidades obtenidas a través de las multas serán consideradas «*otros ingresos*» de la UE (art. 311 del TFUE). Y, al igual que sucedía

⁹⁰ La propuesta de Reglamento presentada por la Comisión abría la posibilidad de que el Consejo, por unanimidad, aprobara modificaciones respecto de las recomendaciones formuladas por la Comisión.

en el procedimiento por déficit excesivo, estas se asignarán a mecanismos de estabilidad destinados a proporcionar asistencia financiera, creados por los Estados miembros cuya moneda es el euro, con el objetivo de salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto.

Para evitar que algunas de las ineficiencias del procedimiento de déficit excesivo se reproduzcan en el procedimiento de desajustes macroeconómicos se ha dotado a este último de algunas notas diferenciales. Entre ellas destaca la mayor adaptación del procedimiento por desequilibrios macroeconómicos a las circunstancias específicas de cada Estado, puesto que cada uno tiene sus propios indicadores y umbrales para determinar la existencia de desequilibrios, así como la introducción del sistema de voto inverso para la tramitación del procedimiento y la aplicación de las sanciones. Ello no obstante, numerosos aspectos centrales del procedimiento por desequilibrios macroeconómicos son equivalentes a los del procedimiento por déficit excesivo. En ambos procedimientos existen múltiples factores que deben ser evaluados tanto para la apertura del procedimiento como durante su tramitación, convirtiendo el análisis en un estudio especialmente complejo y casuístico. Además, en los dos procedimientos el Consejo es el órgano encargado de adoptar la decisión última de apertura del procedimiento y de establecimiento de las medidas sancionadoras (puesto que puede rechazar la propuesta de la Comisión). Y, por último, las sanciones tienen la misma naturaleza en ambos procedimientos: depósitos convertibles en multas. Por todos estos aspectos es posible que el procedimiento por desequilibrios macroeconómicos adolezca de las mismas limitaciones que ha presentado hasta el momento el procedimiento de déficit excesivo.

V. APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA 2011/85/UE, SOBRE LOS REQUISITOS APLICABLES A LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Por último, el paquete legislativo adoptado por el Consejo contiene la Directiva 2011/85/UE, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros⁹¹. El objetivo de esta Directiva es establecer las obligaciones de las autoridades nacionales para dar cumplimiento a las previsiones del artículo 3 del Protocolo nº 12 sobre el procedimiento de

⁹¹ DO L 306/41, de 23 de noviembre de 2011.

déficit excesivo⁹². En concreto, el apartado segundo de este precepto establece que «los Estados miembros garantizarán que los procedimientos nacionales en materia presupuestaria les permitan atender, en dicho ámbito, a sus obligaciones derivadas del Tratado. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, sin demora y de forma periódica, sus déficits previstos y reales y el nivel de su deuda». Para alcanzar este objetivo, la Directiva fija un mínimo común en materia de política presupuestaria que debe existir en los ordenamientos jurídico-financieros internos de los Estados miembros.

Una de las principales dificultades a las que tiene que hacer frente la normativa europea son las diferencias existentes entre la información presupuestaria manejada a nivel nacional y la información que finalmente los Estados presentan a efectos de disciplina presupuestaria⁹³. En el núcleo de poder de los Estados se encuentran materias como la presupuestaria, la contabilidad nacional, la información financiera, el control interno y la auditoría, y estas se rigen por metodologías específicas en los distintos Estados miembros. La existencia de prácticas contables nacionales completas y fidedignas constituye una precondition necesaria para la posterior producción de datos estadísticos de calidad, que permitan la comparación entre los diferentes Estados miembros y la supervisión presupuestaria por parte de las instituciones europeas.

La Directiva sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros recoge obligaciones relativas a cinco materias que detallaremos a continuación:

– Normas contables y estadísticas (Capítulo II, art. 3). Los Estados deberán tener sistemas contables comprensivos y consistentes que abarquen todos los subsectores que conforman el sector Administraciones Públicas (Reglamento nº 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad⁹⁴). Estos sistemas deberán ser objeto de controles y auditorías internas. Los Estados deberán publicar información de la contabilidad bajo el criterio de caja, la contabilidad bajo el criterio del devengo (que es el utilizado en el SEC 95) y los ajustes contables que deben realizarse para pasar del criterio de caja al criterio del

⁹² Por ello, la Directiva se fundamenta en el artículo 126,14 del TFUE, cuyo último párrafo prevé que «(...) el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, fijará normas de desarrollo y definiciones para la aplicación de las disposiciones del mencionado Protocolo».

⁹³ Véase el segundo Considerando de la Directiva sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

⁹⁴ DO L 310, de 30.11.1996.

devengo⁹⁵. Por último, esta información deberá estar sujeta a controles internos y será objeto de auditorías independientes. Los datos derivados del control también deberán hacerse públicos.

– Previsiones (Capítulo III, art. 4). Los Estados deberán garantizar que su planificación fiscal está basada en previsiones macroeconómicas y presupuestarias realistas, usando información prudente y lo más actualizada posible. El Estado, para la elaboración de sus previsiones, deberá considerar como apropiadas las previsiones de la Comisión. Todas las diferencias importantes entre los escenarios macroeconómicos presentados por la Comisión y por el Estado deberán motivarse por este último.

El apartado cuarto del artículo 4 de la Directiva incluye una nueva obligación para los Estados. Estos tendrán que efectuar la planificación fiscal en diferentes escenarios macroeconómicos para poder examinar la trayectoria presupuestaria bajo diferentes condiciones económicas. El conjunto de escenarios alternativos utilizados en las previsiones presupuestarias se configurará tomando en consideración los resultados de las previsiones anteriores.

Estas obligaciones relativas a las previsiones de los Estados se combinan con obligaciones de transparencia y publicidad. El Estado deberá informar de la metodología, las hipótesis y los parámetros utilizados para la elaboración de la información.

Las disposiciones contenidas en este capítulo de la Directiva intentan evitar los desajustes que, con frecuencia, se han producido entre las previsiones de la Comisión y las de los Estados miembros, especialmente en el momento de presentar los correspondientes Planes de Estabilidad o Convergencia. Los Estados, a menudo, han presentado perspectivas presupuestarias más positivas que aquellas indicadas por la Comisión, o las que finalmente acaban materializándose.

– Normas fiscales numéricas⁹⁶ (Capítulo IV, arts. 5 a 8). Los artículos contenidos en el Capítulo IV establecen la exigencia a los Estados

⁹⁵ Desde una perspectiva temporal, la contabilización de los ingresos y los gastos puede hacerse en función de dos criterios: el criterio del devengo o el criterio de caja. El criterio de caja o administrativo imputa las operaciones económicas en el momento en que se lleva a cabo el pago o el cobro generado por estas. Por el contrario, bajo el criterio del devengo, o gestión, las operaciones económicas se imputan desde el momento en que son exigibles los derechos y las obligaciones fruto de las mismas, con independencia de que estas generen o no flujos de caja en el período considerado.

⁹⁶ El concepto «norma fiscal» se ha definido como una restricción constante para la política fiscal, expresada en relación con un indicador. Los indicadores pueden ser: el déficit presupuestario del gobierno, la deuda pública o un componente im-

de dotarse de normas fiscales numéricas que promuevan el cumplimiento efectivo de las obligaciones en materia presupuestaria derivadas del Tratado. Concretamente, los Estados deberán cumplir con los valores de referencia de déficit y deuda públicos fijados en el Tratado y alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria a medio plazo.

La Directiva establece una serie de elementos que deberán contener las normas presupuestarias nacionales. Estos elementos son: la definición de los objetivos y el alcance de las normas en materia de disciplina presupuestaria; los órganos encargados de la supervisión efectiva y oportuna de las normas de disciplina presupuestaria (por ejemplo, las oficinas de presupuesto nacional o instituciones que actúan en el ámbito de la política presupuestaria); las consecuencias derivadas del incumplimiento y las posibles cláusulas de escape, entendidas estas últimas como el conjunto de circunstancias específicas en las que se permite, temporalmente, el incumplimiento de los objetivos presupuestarios. Por último, la normativa presupuestaria interna del Estado tendrá que reflejar las restricciones específicas, más allá de las derivadas del PEC, establecidas por sus normas en vigor.

Estas obligaciones tienen su causa en la diversidad de formas a través de las cuales se ha efectuado la transposición de las obligaciones contenidas en el PEC en los ordenamientos jurídico-financieros de los Estados miembros. Los Estados han aprobado normas de disciplina presupuestaria que, si bien tienen como objetivo común dar cumplimiento a los mandatos contenidos en el Tratado y el PEC, poseen sus propias singularidades⁹⁷. La multiplicidad de normativas

portante de los anteriores. El elemento que distingue a una norma numérica de una partida presupuestaria ordinaria en el ciclo presupuestario anual es la existencia de una obligación en uno de estos indicadores y que esta obligación tiene carácter permanente. Véase, KOPITS, George, y SYMANSKY, Steven: *Fiscal policy rules*, International Monetary Fund, Occasional paper, (162), 1998, p. 2.

Como afirma la Comisión Europea, las normas fiscales numéricas comportan el establecimiento de objetivos numéricos específicos para indicadores presupuestarios claves, como puede ser el equilibrio presupuestario anual, el gasto, el ingreso o la deuda pública. Véase, COMISIÓN EUROPEA: «Fiscal rules in the EU at national level: experiences and lessons», Directorate General for Economic and Financial Affairs, *Presupuesto y Gasto público* (51), 2008, p. 60.

⁹⁷ Así se ha puesto de manifiesto por la Comisión en los estudios empíricos que ha efectuado para analizar las normas fiscales internas de los Estados miembros. La Comisión señala la existencia de una gran variedad de normas, tanto desde el punto de vista de la norma en sí misma como de la definición del objetivo perseguido. A su vez, el estatus de la norma y los mecanismos para su implementación y control varían sustancialmente entre los distintos Estados. Más de un tercio de las normas numéricas implementadas entre los Estados miembros de la UE son normas de equilibrio presupuestario (incluidas «reglas de oro» por las que los ingresos de la deuda pública se encuentran afectos a los gastos de inversión), mientras que las

hace difícil el control por parte de la Comisión del cumplimiento efectivo por parte de los Estados de la disciplina presupuestaria.

– Marcos presupuestarios a medio plazo (Capítulo V, arts. 9, 10 y 11). Los Estados deberán establecer un marco presupuestario eficaz a medio plazo, con un horizonte de planificación de al menos tres años. Los marcos presupuestarios plurianuales deberán incluir procedimientos que permitan establecer los siguientes elementos: i) Objetivos presupuestarios plurianuales comprensivos y transparentes⁹⁸, en términos de déficit y deuda públicos, y otros indicadores básicos, como el gasto o la inversión públicos. A su vez deberán asegurar que exista coherencia entre los objetivos plurianuales y todas las normas fiscales numéricas fijadas conforme a lo establecido en el Capítulo IV de la Directiva; ii) Proyecciones de cada una de las principales partidas de gastos e ingresos; iii) Descripción de las políticas presupuestarias a medio plazo que tengan repercusiones en las finanzas de las Administraciones Públicas, desglosando las principales partidas de ingresos y gastos y el modo como se alcanzará el ajuste hacia los objetivos presupuestarios a medio plazo; iv) Una evaluación de cómo las políticas previstas pueden afectar a la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

En último lugar, en este Capítulo V de la Directiva se recoge la obligación de los Estados de preservar la coherencia entre las leyes de presupuestos anuales y las disposiciones derivadas del marco presupuestario a medio plazo. Las previsiones de ingresos y gastos y las prioridades resultantes del marco presupuestario a medio plazo serán el punto de partida para la elaboración del presupuesto anual. Cualquier desviación de estas disposiciones deberá ser debidamente justificada.

– La transparencia de la información y la creación de marcos presupuestarios comprensivos (Capítulo VI, arts. 12 a 14). Para una correcta supervisión de la disciplina presupuestaria, las instituciones europeas deberán disponer con frecuencia de datos contables feha-

normas relativas al gasto y a la deuda públicos representan el 25% del total. Las reglas sobre los ingresos constituyen menos del 10% del total. Igualmente, existen divergencias en los objetivos perseguidos: un tercio de las normas presupuestarias en vigor tienen como objetivo el equilibrio presupuestario, mientras que otro cuarto son «reglas de oro». La Comisión también apunta que muy pocas de las reglas nacionales que determinan el equilibrio presupuestario están ajustadas en función del ciclo. Véase, COMISIÓN EUROPEA: *Fiscal rules in the EU at national level: experiences and lessons*, cit., pp. 61 a 64.

⁹⁸ El objetivo a medio plazo debe establecerse partiendo de previsiones macroeconómicas y presupuestarias reales, tal y como establece el Capítulo III de la Directiva.

cientes de los Estados miembros. Con esta información, en caso de ser necesario, podrán emprender acciones de forma temprana frente a aquellos Estados que incumplan la disciplina presupuestaria. La Directiva vincula transparencia en la información con otro de los aspectos claves de la disciplina presupuestaria, como es la configuración de marcos presupuestarios comprensivos, que incluyan el conjunto de entes que integran el sector público. Los Estados han tendido a extraer del presupuesto público verdaderas fuentes de déficit y deuda públicos. La instituciones europeas, conscientes de estas prácticas, establecen la obligación de que todos los subsectores integrantes del sector Administraciones Públicas se coordinen entre sí y se incluyan en el marco presupuestario comprensivo. Además, no solo se requiere la integración formal, sino que todos los subsectores deberán aplicar correctamente las normas fiscales numéricas específicas en la elaboración de sus presupuestos y en la presentación de la información a los efectos de la disciplina presupuestaria. Para garantizar la rendición de cuentas fiscales se determinarán con claridad las responsabilidades presupuestarias de las autoridades de los distintos subsectores de las Administraciones Públicas.

En la misma línea, la Directiva establece de forma expresa la obligación de que se incluyan en el proceso presupuestario regular todas las operaciones que lleven a cabo los fondos y órganos extrapresupuestarios. Este hecho comportará la inclusión de información detallada de estos fondos y operaciones en la documentación presupuestaria ordinaria. Esta información se considera básica para la correcta discusión del marco presupuestario a medio plazo y de la legislación presupuestaria anual.

Por último, en materia de transparencia, la Directiva pone el acento en las obligaciones contingentes. La falta de contabilización y de control de las obligaciones contingentes de los Estados miembros ha sido otro de los aspectos que ha mermado la transparencia presupuestaria. Todos los subsectores que integran las Administraciones Públicas deberán indicar el conjunto de obligaciones contingentes con potenciales repercusiones presupuestarias a largo plazo. A los efectos de la Directiva se entienden incluidas entre las obligaciones contingentes: las garantías públicas; los préstamos en situación de mora o cuya recuperación se considera difícil, y los pasivos resultantes de la actividad de las corporaciones públicas. Respecto de las obligaciones anteriores deberá incluirse su alcance, la probabilidad de que se materialicen y la posible fecha de ejecución del gasto contingente.

En resumen, a través del conjunto de mandatos que hemos descrito, la Directiva sobre los requisitos aplicables a los marcos presu-

puestarios de los Estados miembros persigue poner fin a determinados aspectos que han dificultado en gran medida el control de la disciplina presupuestaria por las autoridades europeas. Entre estos aspectos se encuentran:

En primer lugar, los desajustes entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional. Los niveles de déficit y deuda públicos para la aplicación del procedimiento de déficit excesivo se calculan a partir de la contabilidad nacional, concretamente del SEC 95. Ahora bien, muchos de los elementos que deben incluirse en la contabilidad nacional no se encuentran entre la información presupuestaria ordinaria manejada por los Estados, puesto que son operaciones fuera del presupuesto. Este hecho ha dificultado en gran medida la correcta contabilización del déficit y la deuda públicos existentes.

En segundo lugar, la existencia de diversas metodologías a través de las cuales los Estados configuran sus presupuestos. Este hecho hace especialmente complejo determinar qué elementos se han excluido incorrectamente de la información solicitada. Por tanto, cuanto más amplio sea el espectro de información recogida más fácilmente podrán identificarse los niveles reales de déficit y deuda públicos bajo los parámetros del SEC 95.

En tercer lugar, la tendencia entre algunos de los Estados miembros (entre ellos España) de crear órganos al margen del presupuesto público. Para evitar que estas prácticas permitan disminuir de forma simulada los niveles de déficit y deuda públicos, la Directiva establece la obligación de suministrar información de las operaciones efectuadas por los fondos y órganos extrapresupuestarios.

En último lugar, los procesos de descentralización financiera vividos en algunos de los Estados de la Unión ha hecho que, cada vez más, subsectores distintos a la Administración Pública central actúen activamente en el incremento de los niveles de déficit y deuda públicos. En el nuevo marco presupuestario comprensivo deberán incluirse todos los subsectores que integran el sector Administraciones Públicas a efectos del SEC 95, para poder tomar en consideración todos los órganos generadores de gasto público.

Como evaluación de conjunto de la Directiva debemos apuntar que, a pesar de la importancia de las disposiciones en ella contenidas, no podemos afirmar que estas constituyan, en puridad, una novedad. Las obligaciones de transparencia presupuestaria y de marcos presupuestarios a medio plazo ya se encontraban recogidas en la normativa de la vertiente preventiva del PEC (concretamente en el Reglamento de Supervisión). Igualmente, las obligaciones de trans-

parencia y configuración comprensiva del marco presupuestario se regulaban en el Reglamento nº 3605/93 relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actual Reglamento nº 479/2009, e, indirectamente, también se recogen en la regulación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (Reglamento nº 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Comunidad). Por tanto, la verdadera novedad es el tratamiento unitario de estas obligaciones presupuestarias, dispersas en la normativa europea, en una Directiva específica. Con ello se persigue alcanzar la convergencia de las legislaciones presupuestarias nacionales a través de la función «armonizadora» de una Directiva⁹⁹. No obstante, las Directivas imponen a los Estados una obligación de resultado. Frente a la plenitud de la obligación del Reglamento, la Directiva tiene una obligatoriedad «parcial» que recae sobre el elemento resultado, dejando en manos de las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios para darle efectividad en el orden interno. En consecuencia, es probable que la transposición de estas obligaciones presupuestarias siga siendo sustancialmente singular en cada Estado. Por todo lo anterior se puede afirmar que, si bien la Directiva podrá mejorar algunos de los elementos conflictivos apuntados, todavía faltan muchos avances en este sentido para poder afirmar la existencia de una verdadera armonización de los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

VI. CONCLUSIONES

El *Six Pack* lleva a cabo tres funciones básicas: la primera, modificar y reforzar tanto la vertiente preventiva como la correctora del PEC; la segunda, crear un nuevo procedimiento para controlar los posibles desequilibrios macroeconómicos que se puedan producir en los Estados miembros de la zona del euro, y la tercera, aprobar una Directiva por la que se establece un marco común en materia de política presupuestaria que debe existir en los ordenamientos jurídico-financieros internos de los Estados miembros.

En la vertiente preventiva, el Reglamento de Supervisión de 2011 introduce importantes novedades. Regula el semestre europeo, pe-

⁹⁹ Sobre las características y función de las Directivas, véase MANGAS MARTÍN, Araceli, y LIÑÁN NOGUERAS, Diego J.: *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, cit., pp. 351 y 352.

río anual de seis meses (de enero a junio) durante el cual se persiguen dos objetivos: coordinar las políticas económicas de los Estados miembros y supervisar las decisiones presupuestarias de los Estados antes de que estas sean adoptadas a nivel interno. Junto al semestre europeo, el Reglamento de Supervisión de 2011 introduce dos principios: el principio de política fiscal prudente, con el que se busca limitar el nivel de gasto de los Estados miembros, tomando en consideración el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria a medio plazo, y el principio de independencia de las autoridades estadísticas nacionales para garantizar una mayor fiabilidad de las estadísticas fiscales presentadas por los Estados a los efectos de la disciplina presupuestaria.

En la vertiente correctora del PEC, el nuevo Reglamento de Supervisión de 2011 refuerza el criterio de la deuda pública, cuya aplicación ha sido hasta el momento secundaria frente al criterio del déficit, que era el criterio decisivo para la apertura del procedimiento de déficit excesivo. Para ello, se intenta dar concreción a la redacción del criterio de la deuda pública recogido en el artículo 126.2 b) del TFUE. Concretamente, se determina numéricamente el concepto «disminución sustancial y continuada» del nivel de deuda pública. Así, un Estado cumplirá este criterio cuando lleve a cabo *«una reducción de la distancia respecto del valor de referencia (del 60% del PIB) de un porcentaje del orden de una veintava parte al año»*.

Por último, en estas dos vertientes se introduce para determinados aspectos, como la incoación de sanciones, un nuevo mecanismo de voto, el denominado voto inverso. A través del voto inverso las recomendaciones efectuadas por la Comisión se entenderán adoptadas salvo si el Consejo se pronuncia en contra de la recomendación de la Comisión en el plazo de diez días por mayoría cualificada.

Si bien estas medidas constituyen avances para reforzar la supervisión multilateral y la aplicación del procedimiento de déficit excesivo, existen determinados aspectos que pueden dificultar la consecución de los objetivos inicialmente esperados de la reforma. En primer lugar, tanto en la fase de supervisión como en la tramitación del procedimiento de déficit excesivo, la apertura de las diferentes fases o la aplicación de las sanciones se lleva a cabo tras el análisis de un conjunto muy amplio de factores económicos y presupuestarios (denominados en el procedimiento de déficit excesivo «factores pertinentes»). Este hecho, si bien es positivo porque adapta el procedimiento a la situación presupuestaria de cada Estado miembro, puede llegar a provocar una aplicación desigual entre unos y otros Estados. Este tratamiento dispar será difícil de justificar especialmente si se llegan a

aplicar medidas de carácter sancionador. En segundo lugar, las sanciones siguen siendo de la misma naturaleza que las preexistentes, depósitos convertibles en multas. La eficacia de este tipo de sanciones ya se ha demostrado que es reducida; sin embargo, los nuevos Reglamentos no introducen sanciones de otra naturaleza (como reducciones en las ayudas europeas o sanciones políticas de reducción de la capacidad de voto del Estado incumplidor). En tercer lugar, el mayor avance para agilizar la tramitación de los procedimientos en el marco del PEC es la introducción del sistema de voto inverso. No obstante, en este mecanismo de voto el Consejo sigue manteniendo la posibilidad de rechazar, por mayoría cualificada, la recomendación de la Comisión. Por tanto, la toma de decisiones en última instancia sigue quedando en manos de un órgano de marcado carácter político.

Para reforzar ambas vertientes, además de la reforma de los dos Reglamentos existentes, se aprueba un nuevo Reglamento sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria de la zona del euro. Este Reglamento recoge nuevas sanciones financieras aplicables tanto en la fase de supervisión como en la fase correctora. De los cambios introducidos por el nuevo Reglamento destacan dos aspectos: el primero, que las sanciones en ambas vertientes se aplican en momentos iniciales del procedimiento, bien cuando se comprueba que no se está llevando a cabo el ajuste necesario para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, o bien cuando se produce la apertura del procedimiento de déficit excesivo. La principal novedad es la aplicación previa y progresiva de las sanciones, puesto que su naturaleza sigue siendo la misma (depósitos convertibles en multas). El segundo aspecto a destacar es el establecimiento de nuevas sanciones financieras a aquellos Estados que intencionalmente, o por negligencia grave, incumplan sus obligaciones estadísticas. Tras el largo proceso llevado a cabo por las instituciones europeas para garantizar la presentación de estadísticas fiscales fiables, la introducción de sanciones en caso de graves incumplimientos constituye una medida clave para evitar que los Estados persistan en la presentación de estadísticas tergiversadas. No puede obviarse que la existencia de estadísticas fiscales fiables es un factor determinante para la credibilidad del procedimiento de déficit excesivo.

En relación con el nuevo procedimiento para controlar los desequilibrios macroeconómicos que se puedan producir en los Estados miembros de la zona del euro, cabe señalar que este posee características diferenciales respecto del procedimiento de déficit excesivo (como el establecimiento de indicadores macroeconómicos y umbrales espe-

cíficos para evaluar la situación de cada Estado). Sin embargo, el nuevo procedimiento también posee importantes similitudes con el procedimiento de déficit excesivo (como la toma en consideración de un amplio conjunto de factores para la apertura del procedimiento –«examen exhaustivo»– o la capacidad del Consejo de rechazar las decisiones adoptadas por la Comisión en el mecanismo del voto inverso). Estos aspectos pueden comportar que el nuevo procedimiento adolezca de algunas de las deficiencias que hasta el momento ha presentado el procedimiento de déficit excesivo.

Por último, en la Directiva sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros se recoge un conjunto de obligaciones para los Estados en aspectos claves como la transparencia de la información, la prudencia en las previsiones presupuestarias y macroeconómicas o la creación de marcos presupuestarios comprensivos. Ahora bien, la novedad en este punto estriba más en el tratamiento conjunto y sistemático de estos mandatos que en su propia existencia, puesto que la mayoría de las obligaciones contenidas en la Directiva ya se recogían en términos similares en Reglamentos ya existentes.

En síntesis, el *Six Pack* establece las bases para una aplicación más estricta de los mandatos europeos de disciplina presupuestaria fijados en el TFUE, pero a su vez sigue dejando un importante margen de maniobra a la Comisión, y especialmente al Consejo, para la evaluación de la situación presupuestaria y macroeconómica de los diferentes Estados miembros. Solo una interpretación estricta de los criterios y de los plazos contenidos en los Reglamentos que conforman el *Six Pack* puede dotarlo de mayor eficacia; de lo contrario se pueden generalizar las excepciones a la apertura del procedimiento de déficit excesivo, mantenerse las demoras en la tramitación de las fases intermedias del procedimiento y no llegarse a imponer las medidas correctoras en él previstas.